

POLYDRESS Ihr Folien-Partner

Wir wünschen allen Abiturienten

viel Erfolg für den weiteren Lebensweg

ABITUR-ZEITUNG

Die Abiturzeitung 1988

Preis: Eine gültige
Silbermünze der BRrepublik D

Der Bundesabizeitungsprüfer warnt:
Diese Abizeitung gefährdet Ihre Intelligenz.
Sie enthält xy-Gramm gesammelten Schwachsinn.

(Durchschnitt über DIN)

2. Auflage: 1 000 Stück

(1. Auflage: 25 000 Stück
Halbleder, gebunden leider vergriffen)

Ihre Tanzschule
für Gesellschaftstanz
Modetänze
Rock'n'Roll
Turniertraining

Anmeldung + Information
täglich ab 16.00 Uhr
Bernd Frey, Erbach
Werner-von-Siemens-Straße 26
Tanzruf 06062-5404

IMPRESSUM

Die Redaktion:

Thomas Balser	tb
Diethelm Baumann	db
Philipp Bosselmann	pb
Stephan Dröscher	sd
Nana Frech	nf
Henrik Kelz	K
Peter Löwe	pl
Evi Nachtmann	en
Frank Schneider	fsch
Christoph Silber-Bonz	csb
Esra Eckehard Weller	ee

Freier Mitarbeiter: Anthony Bryson

Die Artikel sind mit den Abkürzungen der Namen der jeweiligen Schmierfinken unterzeichnet. Für jeden in diesem Käseblatt abgedruckten Buchstaben zeichnet die gesamte Redaktion verantwortlich. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben unbedingt und ohne Einschränkung die Meinung des gesamten Redaktionsteams wieder. Sämtliche Beleidigungen, Diffamierungen, Vorurteile und Verleumdungen werden in jeder Form unterstützt.

Besonderer Dank trifft Frau E. Silber-Bonz, deren Haus wir für zwei Wochen in den Besatzungszustand versetzen durften. Auf Wunsch danken wir ausdrücklich nicht Rainer Heim, der seinen Computer, dazu seine diesbezüglichen Kenntnisse und einen dämonischen Arbeitsfleiß in den Dienst unserer Sache stellte - dies wird uns ewig ein Rätsel bleiben.

Titelblattgestaltung -sd-; Idee -db-

Moment mal bitte ...

Die Zeit ist reif, den Tatsachen der vergangenen Jahre ins Auge zu blicken, und Resumee zu ziehen.

Herrn Beck's Führungsanspruch scheint fraglich, die Autorität der Lehrer wird angezweifelt, die Schülerschaft begehrt auf, schlicht es herrscht Anarchie an unserer Bildungsanstalt.

Und wer ist schuld an diesem, alles Produktive vernichtenden Chaos? Wir, die Abzeitsredakteure, mit unseren destruktiv diabolischen Machwerken.

Wir, die kein Fünkchen Anstand und Moral besitzen, und uns nicht entblöden, unsere Pädagogen in hemmungsloser Art dem Gespött preiszugeben. Anstatt positive Leitbilder zu setzen, ziehen wir die Respektspersonen unseres Gymnasiums durch den Kakaoautomaten und geben sie so der Lächerlichkeit preis, ohne daß diese sich durch Richtigstellung rechtfertigen könnten und ohne die Befähigung, es selbst besser zu machen.

Mit Wehmut denkt man an die Wälder, die abgeholzt werden mußten, um die Grundlage für diese Schandwerke zu liefern. In Anbetracht der Verantwortung gegenüber unserer heranwachsenden Jugend machen wir in diesem Jahr Schluß damit. Schluß mit der Veraberung Herrn Beck's und seiner Gefolgschaft. Vielmehr wollen wir nur Positives aus unserer schönen Schulzeit berichten und, getreu Herrn Kloos Vorbilder schaffen, damit für nachfolgende Generationen Werte und Ziele gesetzt sind, die es zu erreichen gilt.

Und mit allem Nachdruck wenden wir uns gegen die Stänkerer, die unseren verantwortungstragenden Chef als Kleinkarierten Paragrafenreiter bezeichnen, doch all diese Beschuldigungen können ihn nicht treffen, er nimmt diese Verleumdungen in diesem besonders sportlichen Jahr mit sportlicher Gelassenheit, wie sie Radfahrern nun mal zu eigen ist.

Berichten wollen wir auch nicht von Nörgeleien an unserem vollkommenen, fabelhaften neuen Schulgebäude, das für uns sorgsam und geräuscharm erschaffen wurde und sich förmlich wie ein sakrales Gebäude vor uns erhebt.

Kritik über die Haupttreppe, die verstopft sein soll, wenn sie korpulente Lehrkörper (von denen übrigens hier und heute auch nicht die Rede sein soll) betreten, weisen wir ungeprüft als haltlos zurück.

Die Rede soll vielmehr sein von interessantem Unterricht, gerechten Lehrern, einem aufrechten, geachteten Schulleiter und einer freien und fairen Kurs- und Lehrerwahl.

Sollte diese in einigen Beiträgen scheinbar nicht zum Ausdruck kommen, so ist das nicht Wille der Autoren, sondern eine falsche Interpretation durch den geneigten Leser.

Andreas Bäumlein
Stephan Wöhrle
Caro + Redl
Philipp B.
Peter Loh
Ernst E. Weller
Christoph Sellen-Born
Evi Nachtmahr
Thomas Felsen
Henrik Wit
Frank Schneider

Schülersprüche:

Christina Glenz: "Wo ist denn Polen?"

Tillmann: "Es sind ja Leute da, die jetzt nicht da sind."

Helge: "Er fühlt sich als der Oberste, der Unterste der gesellschaftlichen Mitte."

Eva: "Herr Bethge, ich weiß nicht, ob man sagen kann, daß das hessische Schulsystem zu einfach ist und das bayerische zu schwer, man kann ja auch sagen, daß das hessische zu einfach ist und das bayerische zu schwer."

Diethelm: "Irgendetwas stimmt nie..."

S. Kares: "Damit er wieder ruhig schlafen kann, damit er sich nicht noch Sorgen machen muß, wenn er tot ist."

Björn: "Wie ich Dir, Du so mir..."

Christoph S-B: "Politik ist ja nicht die feierlich-demokratische Unordnung."

M. Rose (zu Herrn Kirn): "Wenn ich mit meinem Auto mit 100 gegen die Betonwand fahre, habe ich immer noch einen so großen Kasten wie Sie!"

O. Stumpf: "Herr Bethge, wir müssen jetzt aufhören mit Englisch, der Boin kann schon gar kein Deutsch mehr."

Björn (will sagen 'alltagsweltlich'): "Das ist doch dieser allweltlichkeitstag..."

Die Oberstufe: In der Kathedrale unseres Herzens wird ewig eine Kerze für sie brennen

Die Publicity um einen angehenden Abiturienten kann wirklich sehr erstaunlich sein, aber auch sehr anregend und unterhaltsam. Der zukünftige Hochschulreifling ahnt am Beginn seiner Karriere kaum, was etwa 3 Monate vor dem schriftlichen Abitur beginnt. Es fängt damit an, daß Eltern nervös aber bestimmt auf gewisse Termine hinweisen, daß Bekannte erstaunt fragen: "Du machst Abitur, na denn viel Glück!" Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo die Umwelt kippt, was den Prüfling aber nicht weiter stören sollte. Er wird sich allerdings fragen, ob sich dieser Rummel lohnt, ob es die Sache wirklich wert ist und überhaupt, ob ihn die 2 Jahre Oberstufe nun weitergebracht haben oder nicht. Rückblickend wird er sich an die Tage im Hochsommer 1986 erinnern, als er mit Neugier seine schulische Endrunde begann. Wurden Erwartungen erfüllt oder enttäuscht, das ist hier die Frage? Sich allein zum System der Oberstufe zu äußern, ist fruchtlos und verneint jeglichen Ewigkeitsanspruch, zumal die Abiturreform in den nächsten Jahren hier viel verändern wird. Was bleibt, ist die Tatsache, daß die Oberstufe einen anderen Charakter hat, als das, was man vorher kannte, und sie den Anspruch erhebt, aus Schülern allgemeine Hochschulreiflinge zu machen. Dafür wird ein Zeitraum von 2 Jahren benötigt, was additiv eine Schulzeit von 13 Jahren ergibt. Verglichen mit Reiflingen anderer Nation ist der deutsche ein Jahr reifer, was ihn vielleicht die Bundeswehrzeit besser überstehen lassen soll. Jedoch wirft ihn dieses Jahr gegenüber der internationalen, oft wehrdienstfreien Konkurrenz zurück. Aber bitte. Umso dringlicher die Frage: Lohnt sich das "geschenkte" Jahr? Anknüpfend an die Diskussion um die Abireform verbleibt anzumerken, daß das Ziel des Abiturs eine weitgefächerte Allgemeinbildung ist und eben nicht eine fachspezifische Vorbereitung auf ein Studium. Vielen Abiturienten wird erst nachträglich bewußt, wie wesentlich die Wahl der Leistungskurse aber auch der Grundkurse ist. Die Frage, ob man sich eher nach dem Fach oder der Fachkraft orientieren sollte, ist eindeutig: ein qualifizierter Lehrer gestaltet auch sein Fach interessant, wogegen einem das persönliche Lieblingsfach von gewissen Langweilern, die es auch an unserer Schule leider gibt, vollends vergällt werden kann. Hat man das seltene Glück, favorisiertes Fach mit fähigem Lehrer zu kombinieren, zeigt sich die Oberstufe so, wie sie eigentlich sein will. Denn unter diesen Bedingungen ergeben sich Aktivitäten, die über das eigentliche "Muß" hinausgehen, so z.B. Theaterstücke. Dann läßt sich auch das Argument von einem "schlechten hessischen Abitur" nicht mehr halten. Dieses Kombinationsproblem gilt also sowohl für LKs als auch für GKs. Hat ein

Schüler wenigstens einige dieser Fächer miterlebt, so dürfte sich für ihn die Oberstufe "doch" gelohnt haben, insofern als er um den eigentlichen Sinn seines Längerverweilens weiß. (Beispiele für solche Fächer sind Philosophie/Ruppert und die Kirnkurse - belegt sie, solange sie noch zu haben sind!)

Aber die Oberstufe hat noch ein zweites Gesicht: Man erweitert nicht nur seinen Bildungshorizont, sondern erfährt auch, was der Jahrgang so hergibt. Die vielkritisierten Studienfahrten leisten ihren Beitrag dazu, sich über dessen Qualität bewußt zu werden. Nein, ganz ehrlich, obwohl es um manchen Klassenverband schade ist, kann man in der Oberstufe Leute kennenlernen, an deren Existenz man nicht einmal in den kühnsten Träumen gedacht hätte. Der Spiegel des Ideals in der Schönheit des Seins an sich oder was Sie schon immer über Abiturienten wissen wollten. Jedoch muß man ehrlicherweise zugeben, daß sich unser Jahrgang wohl weniger durch umwerfende Dynamik und quirlige Aktivität auszeichnete, sondern eher durch schlichte Beschaulichkeit, nachdenkliche Geruhsamkeit und verinnerlichte Idylle. Kurzum einfach menschlich-sympathisch und liebenswert. Für jeden angehenden Diplompsychologen war die Ausbeute vielleicht geringer als erhofft, dennoch darf auch der Beobachter von Charakteren seine Oberstufenzeit als interessant bezeichnen.

Nun denn, da wir ins Leben entlassen werden und uns die Glückwünsche vieler uns fremder Menschen begleiten, wird sich wohl folgendes Fazit ergeben: Obwohl wir mehr oder minder freudig die Anstalt verlassen, hat die Oberstufe ein Feuer in uns entfacht, das wir in die Welt hinaustragen werden, ihrer gedenkend.

-db-; -pb-

Vor einigen Tagen wurde unserer Redaktion auf geheimnisvolle Weise das Manuskript der Rede zugespielt, die Oberstudiendirektor Karl-Heinrich Beck anlässlich der Abiturfeier 1988 zu halten gedachte. Dadurch sind wir in der Lage als erste und völlig exklusiv diese große Rede hier vorab-zudrucken.

Karl-Heinrich Beck:

Liebe Abiturienten, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Freunde des Gymnsiums Michelstadt, Ich grüße Sie alle!

(Hier ist lang anhaltender Applaus, Huldigungen durch Ehrenjungfrauen, Hoch-Rufe u.ä. vorgesehen.)

Liebe Abiturienten, solltet Ihr auch im letzten Jahr über den großen Schulstreß geklagt haben, dann laßt es Euch gesagt sein, daß es Euch im Vergleich zu mir als vielbeschäftigtem Schulleiter noch Gold ging. Gerade dieses Jahr brachte eine Unmenge an Arbeit für mich. Daß ich einen verantwortungs- und aufopferungsvollen Beruf habe, war mir ja schon immer völlig klar. Doch ich hätte nicht geglaubt, daß Streß noch steigerungsfähig ist. Dieses Jahr hat dies aber bewiesen. Besonders dieser großartige Neubau, in dessen heiligen Hallen wir uns heute in dieser Feierstunde versammeln dürfen, und die Aufgaben, die seine Bewachung an mich stellen, hat mich veranlaßt, nebensächliche Betätigungen, wie die Leitung dieser Schule, an andere zu delegieren und mich mit den wahrhaft wichtigen Aufgaben eines Oberstudiendirektors zu widmen. Ja liebe Freunde, eine Schule leiten, das kann fast jeder. Es gibt schließlich viele Schulleiter im Odenwald, doch einen Oberstudiendirektor gibt es nur einen - MICH!!! Doch was ist nun die eigentliche Aufgabe eines Oberstudiendirektors? Natürlich die Verbrechensbekämpfung an seiner Schule. Und da hatte ich dieses Jahr mehr als genug zu tun.

Daß gerade dieser Jahrgang viel kriminelle Energie aufweist, das wurde mir schon vor ein paar Jahren klar, als ein Schüler versuchte, illegaler-weise ein Theaterplakat aufzuhängen, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen. Ich frage Sie selbst: Ist das nicht eine Ungeheuerlichkeit? Wenn hier einer Theater macht und aufgehängt wird, dann bin ganz allein ICH das. Habe ich mich klar genug ausgedrückt!? Doch daß es sich bei diesem Jahrgang um eine kriminelle Vereinigung handelt, das wurde erst dieses Jahr deutlich. Dank meiner verstärkten und überaus wachsamem Ausübung meiner Pflichten als Auge des Gesetzes an dieser Schule, entging es mir selbstverständlich nicht, daß man überall geheime Verschwörerzeichen angebracht hat. Ein Spezial-Entschlüsselungs-Einheit des BKA ist gerade dabei, die Botschaft dieses Zeichens zu entschlüsseln. Doch ist man dort noch nicht erfolgreich gewesen. Der erste Lösungsvorschlag lautete, daß das Zeichen "Karl-Heinrich, wir lieben dich" bedeutet. Nach intensiven Nachforschungen wurde dieser Vorschlag aber als vermutlich sachlich unwahr verworfen. Doch was auch immer es bedeuten mag, eines Tages werde ich den Täter stellen, und wenn ich ihn zu nächtllicher Stunde in der Aula zum Duell herausfordern muß! Das schwöre ich, so wahr ich Sheriff Kahler Heinrich heiße!!!?

So wisset, ihr da draußen, wo auch immer ihr seid: Und wenn ich die nächsten 20 Jahre nur mit der aufopferungsvollen Tätigkeit verbringen muß, in diesem Gebäude Streife zu gehen: Eines Tages werde ich Euch auf frischer Tat erwischen. Und dann gnade Euch Scheuermann! Denn erst wenn wir Euch den Garaus gemacht haben, können die braven Lehrer dieser Schule und vor allen die Schulleitung wieder ruhig hinter ihren Schreibtischen schlafen!

-csb-

Seit über 200 Jahren

Michelstädter
Bier

meisterhaft gebraut
im Herzen
des Odenwaldes

PRIVAT-BRAUEREI DÖRR MICHELSTADT

Papa D. *)

Man hat, wie auch vom Eis am Stiel,
vom Papa wenig oder viel.
Die Rede ist hier nicht von frommen
Zügen, die man übernommen,

vielmehr von der teuren Zeit,
die sich der Vater nimmt, bereit,
auf Fragen - auch die unbequemen -
gewissenhaft Bezug zu nehmen.

Dies wird, vermerkt man sehr betrübt,
nicht aller Orten ausgeübt.
Manch Vater hat's nur mit dem "werden"
sein "sein" beschränkt sich auf Gebärden.

Sehr hoch ist darum anzuschlagen,
wenn einem, den die Pflichten jagen,
die väterlichen Eigenschaften
auch im Beruf und Dienst anhaften.

Wie Boote Wasser unterm Kiel,
so brauchen Schüler für ihr Ziel
zur rechten Zeit den rechten Rat,
wie ihn nicht jedermann parat.

Was mach' ich noch der Worte viel:
Was uns an Papa D. gefiel,
soll ihn gesund und jung erhalten!
Wozu auch wir die Hände falten.

*) in die anglo-amerikanische Fachliteratur eingegangen als "Fair Deal."

-eew-

Gut, daß es die Papeterie gibt.
Dort krieg' ich alles
was ich für die Schule brauche.

... im Schulbedarf die No1!

Ein Wort zu Ethik

Was ist der Unterschied zwischen einer Parlamentswahl in der DDR und einer freien Kurswahl am Gymnasium Michelstadt?

Die uneingeschränkte Auswahl werden Sie sagen, ganz falsch!!!

Der Unterschied besteht darin, daß man in der DDR vorher weiß was man bekommt, egal wohin man sein Kreuzchen macht.

Am Gymmi erfährt man es erst danach.

Egal was man gewählt hat, Reli oder Ethik, man erhält immer das, was man nicht möchte, also Reli.

Entweder direkt oder auf Umwegen, denn der Unterschied der beiden Fächer besteht lediglich in der Namensgebung.

Ethik wird ausschließlich von Katholiken, bzw. katholischen Religionslehrern unterrichtet ein Umstand der zugleich suspekt anmutet. Daß diese Tatsache noch ihre Folgen haben sollte, bemerkt selbst der uninteressierteste "Ethik"-Schüler (es soll tatsächlich welche geben) sehr rasch.

Die Textauswahl mutet sehr christlich orientiert an, so zeichnen sich Kardinal Höffners Texte als besonders lesenswert aus. Auch die behandelten Themen haben fast ausschließlich christlichen Charakter. Bibelinterpretationen und katholische Soziallehre steht an, so wird dem wehrlosen Schüler eine umfangreiche Religionsausbildung zu Teil, wie sie im Reli-Unterricht von Herrn Pfarrer Wagner nicht gründlicher hätte sein können.

Doch kein Grund zur Beschwerde versicherte uns unser erfahrener Grundkurslehrer, bei der Vielfältigkeit der Themen, sei eine Überlappung nicht zu vermeiden, nur seltsam, daß diese Überlappung volle vier Semester währte.

Kein Wunder, daß sich der, von Frust und Verdruß, geplagte Schüler schließlich vor "Eglig"-Stunden in andere Anlaufhäfen rettet, um ganz im ethischen Sinne über die unsozial hohen Bierpreise zu debattieren. So kann es geschehen, daß man sich, obwohl im gleichen Kurs, nie zu Gesicht bekommt, der eine kommt nur Mittwochs, der andere Freitags.

Der Lehrer sich dessen bewußt ist Kraft seiner Autorität darauf bedacht sein unbedeutendes, da wertungsunpflichtiges Fach in der Wichtigkeit zu heben und verteilte bei allerlei Disziplinlosigkeiten Stundenprotokolle!

Allgemein werden die Null-Punkte für die Nichterledigung derselbigen mit einem müden Lächeln hingenommen.

Ähnlich lapidar gestaltet sich die Erledigung der Pseudo-Ethikklausuren, die durchschnittlich in 20-30 Minuten erledigt werden, auch das Soll an Fehlstunden wird voll ausgeschöpft, von anderen

Begebenheiten während des Unterrichts ganz zu schweigen.

Belustigend hingegen wirken die Noten"besprechungen", bei der jeder den anderen in der Punktzahl unterbieten will, (Gruß an Frank!) abgesehen von der Handvoll armen Würstchen, die den Kurs werten lassen müssen oder gar in ihm Abi machen!!

Ganz und gar kein Spaß hingegen, ist die vollkommen schwachsinnige RP-Anweisung, die vorschreibt, daß entweder Reli oder Ethik bis zum Abitur durchgenommen werden muß.

Geschichte kann man nach der zwölf abgeben; davon haben wir Deutschen eben genug!

Nominiert für einen Auto-Oscar 88* Gewonnen!

Der Auto-Oscar 88 für Sicherheit und Vernunft geht an den Ford Escort mit seinem mechanischen Antiblockiersystem.

*„Auto-Zeitung“ vom 30. 1. 1988: Auto-Oscar 88 für Sicherheit und Vernunft.

Ford Escort C

- 1,3-l-Motor, 44 kW (60 PS)
- Ungeregelter Katalysator
- Befristet steuerbefreit
- 5-Gang-Getriebe
- Zwei Außenspiegel, von innen verstellbar
- Heckscheiben-Wischwaschanlage
- Umklappbare Rücksitzlehne
- 155 R13-Stahlgürtelreifen
- Antiblockiersystem für frontangetriebene Fahrzeuge

16 000,- DM

6120 Erbach/Odw., Tel. 0 60 62 / 20 51

oder Der Widerspruch von Rationalität und Irrationalität im Verhalten des Rammlers

Verstehen Sie Haas?

Sein Unterricht ist ja total so durch und durch rational
Es ist dem hohen Genius klar, was uns noch nicht gegeben war.

Doch hoher Geist ist selbst nichts wert, ihn unsrer Schule Last beschwert.
Dann flüchten möchte die arme Seele, hinfort, nur fort von dem Gequäle.

Der Ausweg ist die Exkursion, der harten Arbeit süßer Lohn.
Zum Ende die Moral zerfällt, bis nichts mehr unsern Haas hier hält.

Ansonsten ist sein einz'ges Streben nur für die Wissenschaft zu leben.
So werkelt er für sich denn auch, verwandelt Säl'in Schall und Rauch.

Doch wenn er mal den Stromschlag fängt fühlt er sich längst noch nicht bedrängt.
Er hätte nur, zutiefst durch sich gefährdet, die Leitung besser doch geerdet.

"Nur daß ihr's mal gehört" er den Zauber der Natur beschwört.
Doch was wichtig scheint gewesen prägt der Arbeit tiefstes Wesen.

Er, als Exaktheit in Natur, macht sich an die Korrektur.
So, um ganz genau zu sein, haut er den Punkt zu Vierteln klein.

Weil er was weiß, ganz ungeniert er der Arbeit Rand beschmiert mit Sprüchen, mein Gott Walter, zu hart für unser zartes Alter.

Auch findet man gar oft ein "noch", d.h. der Punkt gehört dir doch.
Das Üble daran ist dann nur, daraufhin die "noch"-Zensur.

Denn sind zwei von der Punktzahl gleich, dem einen spielt das "noch" 'nen Streich.
Er handelt wie die Emotion es sagt, nicht selten ihn wohl diese plagt.

Er liebt den einen, nicht den andern, Punkt um Punkt beginnt zu wandern,
aus des Lehrers rührend Geist auf das Blatt, das Arbeit heißt.

Doch wen er mag, und wen dann nicht, das steht ihm nicht ins Angesicht.
Zu jedem, in nonchalanter Weise, schickt er sein Lächeln auf die Reise.

Daher auch das Gute birgt der Mann, weil er von Herzen lächeln kann.
Er ist so lieblich, nett und weise in unser'm eng vertrauten Kreise.

Nur die Übelargen, diese Faulen, würd' er zu gerne nur vergraulen,
doch die andern, die ganz droben, wird er mit Teufelskerl und -weibe loben.

Ja, auch in seinem Sprachgebrauch steht er niemals auf dem Schlauch.
Schön, was er da zusammenreimt, wie er die Worte neu verleimt.

Es wird Klausur nun zum Klausürchen,
das Abitur zum Abitürchen.
O, diese euphemistisch' Spielerei,
sie löst bei uns der Ängste Schrei.

Das ist soweit Verstandeskraft,
hier unsern Menschen Haas erschafft.
Und Emotion ihn dann umfängt,
ihn aus dem Arm der Ratio drängt.

Der Leser soll nun selbst entscheiden,
ob er Haas mag, ob meiden.
Wie auch das Urteil lauten mag,
Er kommt ganz sicher, dieser Tag,
an dem Gott setzen wird das Maß,
das richten wird den guten Haas.

Zum Thema Sex meint Haas nur knapp,
da macht keiner von uns schlapp.
"Naturtalente", das sind wir,
der Bio-Kurs in Bio IV.

 GENRICH-OPTIK

HAT BRILLEN FÜR ALLE
Rainer Genrich Augenoptikermeister
MODERNE AUGENOPTIK

Michelstadt/Odw. · Braunstraße 19 · Tel. (06061) 38 01

Lieferant aller Krankenkassen

DER DOKTOR WILL MEHR!

- 24

WATCHING THE WILDLIFE

Die abgedruckten Zeilen stammen aus der wissenschaftlichen Abhandlung "Historia Naturalis Catorum" - eingedeutscht "Die Naturgeschichte der Kater" - von Uncas Marbod. Die Erstveröffentlichung erfolgte im Jahre 1890 beim F. Heyn Verlag, Köln. Die Quelle hat zwar nur noch Wert im Sinne eines historischen Dokuments, soll aber dennoch zwecks Erbauung wie Ergötzung von Collegium und Schülerschaft hier Erwähnung finden. (...)

Der **JUNGFERNKATER** (*catus virginalis princeps*) kommt bei Jungfern beiderlei Geschlechts vor und ist der allererste seiner Gattung, der dem jungfräulichen Zustande des jugendlichen Magens ein Ende macht. Seine orginelle Wirkung hat er noch nie verfehlt. Das eigenthümliche am Jungfernkater ist seine Neigung, auf das nicht präparierte Bettlaken zum Schrecken der Mama Landkarten zu zeichnen.

Der **GYMNASIASTENKATER** (*catus gymnasiasticus*) minderjährig, aber meist kräftig. Kommt bei Secundanern und Primanern häufig vor, muß ihnen zur Prahlerei dienen und wird vom Lehrer fast nie bemerkt, weil derselbe gewöhnlich selbst den Kater hat. Tertianer- und Quartanerkater sind Carrikatur und sollten polizeilich verboten werden.

Der **ABITURIENTENKATER** (*catus abiturientium*) fällt oft mit dem Jungfernkater zusammen, wird aber absichtlich angenommen, um damit als freier Studiosus renommieren zu können. Man male den Kater nicht an die Wand; das geschieht aber bei den Abiturienten-Commersen vielfach. Dieser Kater wird durch das frohe, freie Abiturienten-Bewußtsein und oft auch durch ein in der Bezechtheit um die Jünglingsbrust gezogenes schwarz-roth-goldenes Band gemildert. (...)

Es bleibt anzumerken, daß sich der Verfasser auf das Allerenergischste von derartig schändlichem Treiben distanziert, da es verwerflich ist, Buben und Mädels in eben diesem zarten Alter zum Trunke verführen zu wollen.

Außerdem ist das Trinken von Alkohol, angeblich laut Schulordnung, auf dem Schulgelände verboten !!!

Dieser Artikel ist den Crews von Dscho, Bombe, Stoff, Sound und allen ähnlichen Institutionen gewidmet.

pl

Wehe dem ächzenden,
 Jämmerlich krächzenden,
 Heilung erleichzenden,
 Augen verdrehenden
 Ratten rings sehenden,
 Wackelig stehenden,
 Wirtin erschreckenden,
 Zunge lang streckenden,
 Finger 'nein steckenden,
 Hölle empfindenden,
 Schmerzlich sich windenden,
 Töpfchen nicht findenden,
 Gurgelnden, sprudelnden,
 Bettzeug beschmutzenden,
 Estrich besudelnden,
 Schleunigst ausreißenden,
 Alles umschmeißenden,
 Bierfriedrich -- leistenden,
 Höschen beschmutzenden,
 Sacktuch benutzenden,
 Alles rein putzenden,
 Hering begehrenden,
 Ach den bethörenden,
 Bierstoff abschwörenden -
 Vom eingedrungenen,
 Also besungenen
 Kater Bezwungenen! -

Ein Musikkurs der es in sich hat !

Dieser Musikkurs wurde von einem außergewöhnlich ordinären, chaotischen und hektischen Pädagogen geleitet, der schon rein durch seine Kleidung auffiel. Das störte ihn allerdings gar nicht: "Ist mir wurscht wie ich angezogen bin!"

Sogar mit seiner Frisur hatte er Probleme: "Ich habe gestern meine Haare gewaschen, die müssen erst noch gebändigt werden!" In seinem Unterricht wurde sehr viel Musik gehört, allerdings kam nur auf den Plattenteller was er mit seiner großen musikalischen Kenntnis für gut befand. "Das OH-TUSSI-GEQUIETSCHEN von Musik lassen wir weg!"

Auch sparte er nie mit Kritik: "Das ist doch heiße Luft auf Reibeisen! Eine Schlagzeugmaschine, die gleich losorgelt und ein bißchen Gitarrenscheiß dazu. Neuer Schrott! Deutscher Scheiß!"

Seinen Zorn über die Interpreten dieser Musik konnte er ebenfalls nicht hinter dem Berg halten: "Moderne Kitschverbrecher! Das wird wohl wieder einer von diesen Schreibern sein! Dieser Hüftwackelonkel! Beethoven hätte sich ventilatorartig im Grabe rumgedreht." Auch Prominente verschonte er nicht: "Elvis dieser Fettsack! James Last, dieser Schmalzer!" Sein grenzenloser Zorn über diese Musik ließ ihn auch manchmal Dinge durcheinanderbringen: "Sepp Kreger, dieser Verbrecher!" Die elektronische Einrichtung im Musiksaal brachte ihn leicht aus der Fassung und dies drückte er durch seine etwas ordinäre Wortwahl folgendermaßen aus: "Diese primitiven Scheißgeräte! Diese Schießnetzkafelei! Ich koche! Den Leuten könnte ich in den Arsch treten!"

Außerdem herrschten in diesem Kurs sehr verwandtschaftliche Beziehungen: "Wie heißt denn die Tante Krause mit Vornamen?" Wenn er schlechte Laune hatte schreckte er auch vor Beleidigungen nicht zurück: "Ich weiß, daß du mich für einen Arsch hältst, aber das beruht auf Gegenseitigkeit! So ein langes Elend macht Sport! Ihr albernen Gicker-Gacker-Gänse!"

Manchmal wurden aus den Beleidigungen Drohungen: "Hoffentlich hat er die Platte das nächste Mal mit, sonst kriegt er von mir einen Tritt in den Hintern!"

Auch um das geistliche Wohlbefinden der Schüler machte er sich Sorgen: "Ich weiß nicht, ob das deinem Geist so zuträglich ist, wenn du im Odenwald bleibst!"

Das Material, das er im Unterricht benutzte, hielt er selbst nicht für sehr geeignet: "Hier hab' ich euch einen Zettel abkopiert, den könnt ihr gleich wieder wegschmeißen!"

Ab und zu bemerkte er diese geistigen Unzulänglichkeiten und übte einsichtig Selbstkritik: "Heute bin ich etwas matschig, ich bin beklatscht!"

Von der Musikgesellschaft Gema hatte er allerdings keine besonders hohe Meinung: "Die Gema ist da auf der Lauer wie die Sau. Die sind wie die Geier!"

Er hatte auch die Begabung, seine Schüler gleich zu durchschauen: "Ach so ist das, du kaufst also Sachen, und wenn sie gut sind behälst du sie, wenn sie schlecht sind, verschenkst du sie!"

Diese etwas ordinäre Ader und seine locker-legere Art gaben der Mutter einer Schülerin Grund zur Kritik und sie verbot ihrer Tochter entsetzt diesen Umgangston. Cool ließ er sie durch die Tochter beruhigen: "Sag' deiner Mutter, der Herr R. hätte auch so einen Umgangston!" Unmusikalität war etwas, was ihn in rasenden Zorn bringen konnte. Dann brachte er es sogar fertig, dem armen Schüler das Instrument zu entreißen: "Du unmusikalischer Kulturverbrecher! Du kriegst gar nichts!" Obwohl er seine musikalischen Fähigkeiten wie seinen Gesang auch nicht sehr hoch einschätzte: "Also es ist eine Naturbegabung so falsch zu singen, ich habe nie gelernt so falsch zu singen!"

Auch schreckte er vor keiner Frage zurück: "Frag' doch mal deine Mutter K., die ist doch in deinem Alter bestimmt noch als Jungfrau 'rungelaufen!"

Seine Absichten auf Frauen waren leicht durchschaubar: " Hat jemand eine Mutter über 50?"

Hatte er einen seiner Tobsuchtsanfälle, empfahl es sich, lieber ruhig zu sein: " Dieser Beuys ist ein Scharlatan, den würde ich aus dem Grab rausholen, verbrennen und an die Wand klatschen!" Auch wenn jemand etwas nicht begriff, schreckte er vor harten Maßnahmen nicht zurück: " Dich da hinten erwürg' ich gleich!" Eine Plattenhülle wurde Opfer seiner Phantasie: " Wieder so ein kastriertes Doppelalbum! Da ist ein wichtiges Stück herausgeschnitten worden!"

Seine Relationen sind auch etwas komisch: " Herr R. haben sie immer noch so viele Autos?" " Wenn ma' viele Kinner hod, braucht man viele Autos!" " Wieviele Autos haben sie denn?" " 3 Kinner, 3 Autos!"

Fazit: Diesen Kurs muß man einfach selbst miterlebt haben. Unter uns, in diesem Kurs hat sich noch keiner totgeschafft."

Ich möchte darauf verweisen, das es sich hier um reine Orginalzitate handelt.

-en-

Richter : " Sie brauchen nicht darauf zu warten, daß der Stuhl unter meinem Gewicht zusammenbricht ! Ich habe sowieso vor ihn in der Pause zu wechseln ! "

Coenen : " Vielleicht haben Sie auch mehr Tanzkurse gebraucht, so wie ich ! "

Richter (nach einem Schrei auf dem Flur) :
" Nicht wahr, Sie fürchten sich nicht, wenn ich bei Ihnen bin ? "

Preuß' oder Hess'

Der wahre Jakob - leicht verfranzt.

So mancher Mensch, sogar manch lieber, verfällt dem Law-and-order-Fieber: betört von altem Sheriffzauber, führt er die Posse und fegt sauber.

"Nur e i n e n noch ins Protokoll, dann ist das Dutzend wieder voll," frohlockt der brave Dr. Ing., dieweil er zählt, wieviel er fing:

"A. auf fremdem Pfad ergriffen, bei der Direktion verpiffen.
E. auf einem Tisch erwischt, Strafarbeit - zack! - aufgetischt.

Moped-St. aufgespürt, dem Herrn Direktor vorgeführt.
O Herr, o kröne meinen Fleiß:
Schick' e i n e n Esel noch aufs Eis!"

Die Polizei vernimmt gekränkt, wie Doc die Dunkelziffer senkt, und dies als Laie, in der Pause, so nebenher zum Frühstücksschmause,

streng genommen Schwarzarbeit außerhalb der Unterrichtszeit. Gerüchte sind deshalb im Schwange, daß sich der Doktor selber fange.

Doch fehlt dazu, wenn nicht der Wille, die amtlich zugestellte Brille, deren Gläser so geschliffen, daß Selbsterkenntnis inbegriffen.

Sooft man - ach! - nach Post ausblickt: Viel wird gesagt, doch nichts geschickt! Und deshalb sieht das Standgericht die Unterrichtsdunkelziffer nicht.

Nein, Pädagogik ist kein Ding, das je in seine Netze ging; denn mancher Mensch strebt höher, weiter. Traumziel: Oberpossenreiter.

-eew-

Entschuldigung

Sehr geehrter Herr/Frau/Fräulein

Nenne ich den Grund meines Fehlens, so rühre ich an einem Tabu, das Millionen Tränen unzähliger Schülergenerationen gekostet hat- auch die meinen. Mag Ihnen das zu pathetisch klingen, so senken Sie, sich in Gedanken an Ihre eigene Schulzeit verlierend, den Blick. Der Grund meines Fehlens ist die "Unlust", die am präzisesten als ein psychologisches Phänomen, das die Glieder lähmt und den Geist erschaffen läßt, beschrieben werden kann; oder mit den Worten Schopenhauers, der sich allerdings auf die, der "Unlust", in unserem Falle, gleichzusetzende Langeweile bezog: "...schreckliche Stagnation aller Kräfte im ganzen Menschen."

Es wird Ihnen der Gedanke nicht fern sein, daß dieser, bisweilen noch in Anführung zu setzende Grund der Begründung bedarf, was der eigentlichen Natur des Grundes zuwiderläuft und nach rationalem Ermessen nicht notwendig wäre- aber wer wird angesichts der Brisanz des Themas noch auf Rationalität bauen wollen. Ich wage es dennoch. Bevor ich jedoch damit beginne die "Unlust als Entschuldigungsgrund"- hier als Fachterminus in Anführung- zu etablieren, sollen noch einige Überlegungen theoretischer Art angestrengt werden. Einmal um die Komplexität des Problem "Unlust" zu kristallisieren, sein Wirkungsspektrum auszuloten und zum anderen um seinen durchaus ambivalenten Charakter aufzuzeigen.

Als erstes, vielleicht wichtigstes Indiz für die Bedeutung der "Unlust" sind die "Schülerhorden"- ja Horden! und ebenfalls als Fachterminus in Anführung-, anzuführen, die in den die Schulen umliegenden öffentlichen Lokalitäten- die für den Raum "Gymnasium Michelstadt" zutreffenden bedürfen nicht der Erwähnung- anzutreffen sind. Was diesem, bis jetzt noch nicht merkwürdigen Sachverhalt die herausragende Bedeutung verleiht, ist die Tatsache, daß die "Schülerhorden" ebenso während der durch die Schulleitungen festgesetzten Unterrichtszeiten eben dort anzutreffen sind. Ich denke, damit wird Ihnen die Bewandnis, die es mit diesem unglaublichen Vorgang auf sich hat, ins Auge fallen. Das Phänomen "Unlust" kann nur dann einer eingehenden Analyse unterzogen werden, wenn man sich seine epidemische Komponente ins Bewußtsein dringen läßt. Ziehen wir die Befunde aus anderen Ländern heran, so sollte es uns wie Schuppen von den Haaren fallen. "Schülerhorden" in Rio, Paris, London, das kann kein Zufall sein! Die "Unlust" hat sich zur Pandemie ausgewachsen. Sie hat sich kühnsten Mutmaßungen zufolge- Näheres ließ sich dazu bis jetzt nicht verlauten-, ihren Ausgang von Michelstadt nehmend, unter den Hühneraugen der Wissenschaftler, gleich einem sich unterirdisch fortpflanzendes Buschfeuer, in alle Teile der Welt durchgefressen. Damit hat sie sich einen Platz unter den bedeutenden Seuchen der Geschichte erkämpft, den allein Aids ihr streitig machen könnte.

Aber warum sich im Großen und Unüberschaubaren verlieren. Die "Unlust" hat enge Bezüge zum "individuellen Schülerdasein". Hier tritt sie als gewaltige Macht auf, die den Schüler in furchtbarer Umklammerung gefangen hält. Einer Analyse zugänglich wird aber selbst diese profane Ebene nur unter Zuhilfenahme der Theorien Marx'.

Entfremdung ist er klassische Begriff, der den Zustand des "unlustigen" Schülers im Unterricht, am treffendsten bezeichnet. Entfremdung hier allerdings im psychologisch-abstrakten Sinne verstanden, da das Objekt der Arbeit, von dem der Schüler entfremdet ist, ätherischer, also rein geistiger Natur ist. Daß Marx diesen Aspekt der Entfremdung übersah, läßt sich ob der Komplexität des Problems verstehen; verzeihen können wir sein Fehlen schwerlich. Denn es ist nicht zuletzt sein Versäumnis, das die "Unlust" der wissenschaftlichen Analyse entrückte und ihre Tabuisierung erst ermöglichte.

Schluß mit der endlosen Stigmatisierung diese ewig mißhandelten Sujets!

Es ward von Ambivalenz gesprochen. Dem scharfen Beobachter wird sie nicht entgangen sein; er wird die positiven Symptome der "Unlust" erspäht haben. Es sind die Zeichen und Bilder auf Stühlen, Tischen und Wänden: oftmals die einzigen Ergüsse menschlicher Kreativität nicht enden wollender Unterrichtsperioden. Und scheint nicht die sagenumwobene Kreativität und sprichwörtliche Produktivität jenes genialen Künstlers, der unserer ganzen Schule das unabwaschbare Signum des großen Künstlers aufgeprägt hat, und nur aus falscher Bescheidenheit seine Identität verschwieg- notabene: nur der heillos verblendete Ignorant konnte es wagen, das große Kunstwerk samt Künstler in Schmutz und Verleumdung zu tauchen-, nicht Ausfluß jener allzu seltenen Stunden zu sein, in denen sich die "Unlust", der der Same der Aktivität, recht schwach zwar und kaum der Wahrnehmung zugänglich, noch innewohnt, und das Fluidum der Schule, als künstlerische Prosperität zeugendes Spannungsfeld, in so wunderbarer Weise, synergistisch befruchten; sich als These und Antithese, im Sinne platonischer Dialektik, zur Wahrheit kündenden Synthese erheben?

Es ist schwer, ob dieser, sowohl für die eine als für die andere Seite eintretenden Fakten, ein objektives Urteil über die "Unlust" zu fällen. Nur ein Symposium, das sich aus Wissenschaftlern der einschlägigen Fachrichtungen zusammensetzt, könnte, so möchte ich behaupten, eine befriedigende Erörterung des Phänomens bewerkstelligen.

Nach dieser- ich hoffe nicht zu oberflächlich ausgefallenen- Rundschau möchte ich mich nun an die Durchführung meines eigentlichen Anliegens heranwagen: den Beweis zu führen, daß die "Unlust als Entschuldigungsgrund" gesellschaftsfähig ist. Dazu bedarf es einer Präsomption, die gewissermaßen das Fundament des Beweises bildet, dessen Erschütterung ich jedoch nicht zu befürchten habe, da sie bereits anerkannt ist, ja so tief in uns verwurzelt ist, daß wir jeden, der sie in Abrede stellen würde, verhöhnen müßten. Diese Präsomption ist die "Freude an der Schule", schlichtweg- bei diesem Wort würden sich die "Herrschaften" des Lk/Schäfer freuen- die Freude an den Prozessen schulischer Erkenntnisgewinnung; erklärtes Ziel jedweder schulischen Einrichtung, weshalb ich sie als gültig ansehe.

Tatsächlich ist es von hier für den klardenkenden Menschen ein kleiner Schritt, den Beweis zu führen- ein großer für die Menschheit!-, wiewohl sich vor manchem ein unüberbrückbarer Abgrund auftun wird. Stellvertretend für die "Letzten"- in Anführung um eventuelle Negativ-Assoziationen von vorneherein auszuschalten- wären zu nennen: Schuldirektoren, vornehmlich des Typus "Oberstudiendirektor" und die ewig Konservativen jeder politischen Couleur- aber lassen wir diese von der Evolution vergessenen Geschöpfe in ihrer Idylle zufrieden. Denn setzt man die "Freude an der Schule" als gegeben voraus, so erscheint die "Unlust" in einem völlig anderen Lichte. Sie wird zu etwas dem "Schulkörper" völlig Fremden, etwas zumindest im Hinblick auf die Schule Absurden; sie wird zu einer die Grundfesten des Schulwesens erschütternden Gefahr. Der von "Unlust" befallene Schüler kann deshalb nicht den Unterricht besuchen, ja er muß ihr fern bleiben, um nicht die ganze Schule ins Verderben zu stürzen.

Damit ist die "Unlust", für jeden leicht nachvollziehbar - wie bereits angedeutet- in den Rang einer Krankheit erhoben, die- ohne lange zu fragen- als Entschuldigungsgrund anzuerkennen ist. Ich frage Sie: Ist es nicht so? Sollte Ihnen dies, wider Erwarten, dennoch nicht genügen, sei auf ein anderes Faktum verwiesen.

Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch, es ist die "Wendezeit", um es mit einem Buchtitel Fritjof Capras zu benennen. Beispielhaft für diese Wandlungen ist die Entwicklung auf dem medizinischen, die in direktem Bezug zu der zu erörternden Frage steht. Im Zuge einer mehr und mehr ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen, gehen die Tendenzen dahin, den Menschen als ein Körper-Geist- oder je nachdem, wie man die Prioritäten setzt- Geist-Körper-Einheit anzusehen, als ein Wesen, dessen Wohlbefinden, d.h. dessen natürliches Gleichgewicht aus der angemessenen Wechselwirkung psychischer und somatischer Faktoren resultiert.

Hieraus läßt sich nur ein Schluß ziehen: Die Unlust- nun niemals mehr in Anführung-, als eine Indisposition des Geistes wirft den Menschen aus diesem Gleichgewicht, stört sein Wohlbefinden, läßt ihn also per definitionem als krank beurteilen.

Die Unlust dürfte endgültig als Entschuldigungsgrund anerkannt sein. Unsere Schule wird mit diesen Ausführungen- und den hoffentlich folgenden Schritten, die Sie bei der Schulleitung anregen werden- in wahrhaft herrlicher Weise in Einklang mit den großen Strömungen des Zeitgeistes, mit den phantastischsten Gedanken unserer subtilsten Denker gebracht.

Wohlan, laßt uns in eine neue Ära schulischen Lebens und Denkens eintreten!

Im Anschluß an diese Darlegung theoretischer Grundlagen ließe sich thematisch noch eine Diskussion der Frage: Schule oder Verweigerung aus Gewissensgründen? einpassen. Aus Platzgründen entfällt dieser eigentlich notwendige Teil. Er würde den Rahmen einer Entschuldigung sprengen.

Mit dem Gefühl des Entschuldigt-Seins und mit wohligh-wonnigem Schlagen in der Brust verbleibe ich,

Ihr Schüler

Frank Schneider

P.S.:

In jüngster Zeit hat ein neuartiges Virus die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt. Dieses Virus (Epstein-Barr-Virus oder Herpes Typ 6), das - nomen- est omen - wie Aids zur Familie der Herpes-Viren gehört, ruft die für die Unlust typischen Symptome hervor.

In den letzten hundert Jahren trat dieses Virus immer wieder in Form eng begrenzter Epidemien in Erscheinung.

Heute gelten neunzig Prozent der Menschheit als infiziert.

Appendix - einige Fremdworte, die mir Rätsel aufgaben :

Stagnation : Stockung, Stauung, Stillstand

ambivalent : doppelwertig

Epidemie : Seuche, ansteckende Massenerkrankung in einem begrenzten Gebiet

Entschuldigung

Komponente : Bestandteil eines Ganzen
Pandemie : weltumspannende Massenerkrankung
profan : ungeweiht, alltäglich
ätherisch : erdentrückt, vergeistigt, dem Äther angehörig
Stigmatisierung : Brandmarkung
Sujet : Gegenstand, Thema
Signum : Zeichen
notabene : übrigens
Fluidum : bes. von einer Pers. od. Sache ausgehende Wirkung, die eine best. Atmosphäre schafft
Prosperität : Überfluß
synergistisch : sich gegenseitig fördernd
Dialektik : philosoph. Arbeitsmeth., die ihre Ausgangsposition durch gegensätzliche Behauptungen (These u. Antithese) in Frage stellt u. in der Synthese beider Positionen eine Erkenntnis höherer Art zu gewinnen sucht
Symposium : Tagung bes. von Wissenschaftlern, die sich in Referaten und Vorträgen ein Thema zugänglich machen
Präsumption : Voraussetzung
Indisposition : Unpäßlichkeit, schlechte körperlich-seelische Verfassung
Appendix : Anhang

*Er ist froh, denn er hat
seinen Führerschein!
Machen Sie ihn auch, bei*

Fahrschule Hesselmann

Unterricht und Anmeldung:

Montag u. Dienstag 6120 Michelstadt, Waldstr. 17
18.30–21.00 Uhr Telefon 06061/2171

Donnerstag 6124 Beerfelden, Marktplatz 4
19.00–21.30 Uhr Telefon 06068/2235

WIE ES WIRKLICH WAR

Dies ist die Geschichte eines Zeichens, das durch 5000 Jahre europäische Kulturgeschichte hindurch verschmätzt, verworfen und immer wieder von der Willkür des Zufalls behindert wurde in seinem letztlich unvermeidlichen Aufstieg. Wir nun haben uns bemüht, auf wissenschaftlicher Basis die Herkunft und den historischen Hintergrund seiner Verbreitung zu untersuchen.

Der Anfang ist Legende...

Wahrscheinlicher ist aber diese Version:

Die Avantgarde hatte schon früher nichts besseres zu tun, als den Normalbürger mit purem Schwachsinn zu schockieren.

(*steinzeitliches Schimpfwort)

Die Reaktionen waren spießig wie heute, nur ungleich gewalttätiger

Das Ergebnis spricht für sich...

Nach neuesten Erkenntnissen wurde Kaiser Nero hauptsächlich wegen seiner verschwenderischen und sinnlosen Bauprojekte umgebracht.

Am 6. April 1381 gab es wieder einen hoffnungsvollen Anlauf.

... doch dann kam ER

... und da war's auch schon wieder vorbei.

Auch Zorro änderte seinen Stil wieder...

Dieser Herr fand wenig Gefallen an dem Kunstwerk. Immerhin kam es in die nähere Auswahl!

S, PB

ABI

Ks: "Vor 20 Jahren, da wog ich 94 Kilo, und wenn Du da bei mir wo reingegriffen hast, dann war das Muskulatur."
 Ra: "Alles, worauf Ihr Anspruch habt, ist, daß ich Euch bei weniger als zehn Punkten entziffere, was ich druntergeschrieben hab'."

Frank: "Könnten Sie die Frage nochmal sagen?"
 Se: "Nein. Ich muß Ihnen die Mathematik ja nicht in den Hintern blasen, wenn Sie sich nicht beteiligen wollen."
 Jochen: "Sie müssen nicht, aber Sie dürfen ruhig."

Wg: "Soll'n se mich dotschlagen, hamse auch ihren Spaß dabei..."
 Rt: "Ich kann nicht fliegen, ich probier's auch gar nicht aus, bin inzwischen auch zu schwer dafür."

WER WAR DER ~~TÄTER~~ ?

ZEICHENERKLÄRUNG:

+++	HOCHGRADIG TATVERDÄCHTIG
++	TATVERDÄCHTIG
+	BEDINGT TATVERDÄCHTIG
0	KEINE AUSGANGS MÖGLICH
-	WAHRSCHENLICH UNVERDÄCHT.
--	UNVERDÄCHTIG
---	HOCHGRADIG UNVERDÄCHTIG

Deutsch LK Roche - Eine Fallstudie

Name	Versuch	Kommentar	Wertung
(Herr Schüler)	✓	Off der Zeichnung ^{sehr problematisch!!}	---
Udo Kuo	✓	Total gut	+
Philipp Boneke	✓	schönes Design, gibt der Schule Charakter	-
Anthony Brown	✓	Bin im Fan Club!	+
Dirk Bauwien	✓	Find ich gut!	--
Konke	✓	Rak mal mit Beck tal	+++
(D.) Müller	✓	vielleicht in 10 Jahren "Kunst"	--
BARBARA MÜLLER	✓	SCHREIBE (GLEICHFALLS!)	++
Kelbert	✓	Sonne (IM HERZEN!)	+++
Zenz	✓	Zeichen gut; Anbringung skandalös	+
Kreis	✓	Zeichen ist, belabbar. (Humor)	+++
Junst	✓	Die super!	+
Silbe-Bow	✓	Find ich gut!!!	+++
Polezky	✓	Auch im Fan Club	++
WERDES	✓	Weiter so!	--
An (Herr Anthoni)	✓	och... (... ÖN, DASS SIE HUMOR HABEN!)	+
Supe (SCHULSPRECHER)	✓	Man ja (SEHR MUTIG)	++
Konin kod	✓	Sau doof (WEIST DU...)	--
C. Risse	✓	Fud off! (WITZ?)	---
Miranda	✓	?	+
Peter	✓	Sorry, hab nur Kunst-Heist -swies lernt man da nicht	0
wolle	✓	Hoffentlich sieht das der Herr Beck nicht!	-

Die Hauptperson dieses Berichts kommt den meisten Schülern kaum zu Bewußtsein, da sie nur bei Lehramtsprüfungen und ähnlichen Referendarsquälereien im Saal ganz hinten in der Ecke sitzt oder sonst höchstens verschämt lächelnd Aufsicht führt.

Der Eindruck, daß man es hier mit einem unwichtigen und uninteressanten Menschen zu tun hätte, trifft nicht unbedingt zu. Im Gegenteil, gerade seine Zurückhaltung bewahrt ihn vor dem Schicksal anderer Pädagogen, die alljährlich kurz vor dem Abitur gequält wirkende Schweinigeleien von sich geben, um so ja einen Platz im vorliegenden Machwerk zu ergattern. Doch gerade mögliche Beiträge über dererlei "Persönlichkeiten" entfielen bei dieser Ausgabe, was zum einen an der FSK (freiwillige Selbstkontrolle) lag (die Abizeitung soll doch jugendfrei bleiben), wie zum anderen an dem redaktionellen Ethos, das Niveau nicht noch mehr zu senken.

Aber genug der indirekten Lorbeeren für den guten Mann, wer hier erwähnt wird, KANN ja nicht ganz ernstzunehmen sein.

Vor ca. 2 Jahren erschien ein Haufen Schülerinnen (zuzüglich Hahn im Korb) um im Saal des Obengenannten die tieferen Weihen des deutschen Sprachgutes, soweit erträglich, zur Kenntnis zu nehmen.

Unser aller Ideale, die durch mit Kommafehlern übersäte 11 Jahre Deutsch hinweg gerettet worden waren, zerstoben bald: Was da als Deutschkurs gebucht worden war, erwies sich als Bonsaistudium -Geisteswissenschaften für Anfänger und interessierte Laien-

Dabei stand eins von Anfang an fest: Wirkliche Ahnung kann nur ein Germanist, bzw. der Kursleiter haben. Schüler können ja nix wissen, die Armen haben ja noch nicht studiert ...

Trotz dieser anfänglichen Frustration mit dem ewig wissend lächelnden Lehrkörper wurden wir langsam an die Kenntnis der Hintergründe herangeführt: Nach einem Schweinsgalopp durch die Literaturgeschichte (800 Jahre in einem Halbjahr) und einem zweiten (Ost-)

Literatursemester wurden uns zwei wunderbare und leicht staubige Halbjahre Sprachtheorie zuteil, in denen unsere Fähigkeiten zum Abstrahieren aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurden.

Dies geschah durch die wild skizzierten Tafelbilder, welche ständig großen Mut zur Lücke wie Interpretationsvermögen voraussetzten. So konnte aus einer einzigen Linie, quer über die Tafel gezogen, doch die Grenze der zweiten Lautverschiebung, das wunderliche Abstraktum der Metaebene oder tausenderlei andere Dinge werden.

Oh, eben wurde der Begriff genannt, der allen Schülern dieses Pädagogen bis zu ihrem Lebensende eine Gänsehaut bescheren wird: META.

Egal was gefordert war, es wurde immer weltmeisterlich abstrahiert und abgeleitet (d.h. auf die Metaebene springen - hüpf hüpf ...). Daraus ergab sich die wunderbare Fügung, daß man den Tutor nicht wegen der (wieder einmal) vergessenen Lektüre zu betrüben hatte, sondern mittels eigenwilligen (aber recht sinnlosen) Spekulationen ein verständiges Lächeln oberhalb seines Bärtchens zaubern konnte - Erlaubt ist, was gefällt! Eben dieses Motto stand auch über den Klausuren, die ansonsten reine Geschmackssache waren: Man mochte sie oder eben nicht. Gegenüber anderen Klausuren ("Leistungsnachweise") sank die Vorbereitungszeit auf normal-null. Spicker erübrigten sich, da die gestellten Themen höchstens einen sehr sehr weitläufigen Bezug zu vorher Ertragenem hatten. Auch konnte man wieder sorgenfrei drauflos spekulieren, da die Punkteverteilung meist recht großzügig und auf jeden Fall immer in einem atemberaubenden Tempo erfolgte. Die entspannte Arbeitshaltung wurde auch dadurch gefördert, daß (leise) Gruppenarbeit, wie ausgiebige Frühstückspausen durchaus toleriert wurden. Wenn die Regel zutrifft, daß ein Lehrer an seinen Klausuren zu beurteilen ist, sollte unserem Tutor schleunigst der wohlverdiente Orden an die Strickkrawatte geschraubt werden!

Die Korrektur der Klausuren forderte den Delinquenten dann erneut ein gehöriges Maß an Phantasie und Selbsteinschätzung ab: Neben jeder fehlerträchtigen Zeile fanden sich jeweils mehr oder weniger Striche, die als Anlaß für stundenlange, zermürende Selbstkritik Anlaß gaben ("Darf's noch ein Komma mehr sein, oder schreibt sich 'wiederrum'doch nur mit 'r'?"

Die discipophile Einstellung zum Thema Klausuren war jedoch leider kein Grund zum Aufatmen, da uns dafür um so öfters mit den exotischsten Referatsthemen aufgewartet wurde, was den Mangel an Knoten im Gehirn wie Betätigung in der Erbacher Biblio mehr als wett machten.

Leider erwiesen sich alle kulinarischen Bestechungsversuche, um das allgemeine Unterrichtsniveau wenigsten zeitweise auf unmittelbar Lebensnotwendiges (d.h. Kaffee und Kuchen) zu senken, als Mißerfolge. Auf die wiederholt erfolgten Boykottversuche wurde zwar - netterweise - eingegangen, doch hielt sich der Lehrkörper mit asketischer Leidensmiene und höflichen Entschuldigungen stets sehr dezent zurück (Wenigstens einer muß ja die Fahne hochhalten!) und überließ das Feld der ausgehungerten Schülerhorde. Trotz aller Zurückhaltung ist unser geschätzter Pauker auch noch Familienvater und zwar ein ganz stolzer!

Jeder, der bei ihm Unterricht hat, wird seine drei Söhne wenigstens vom Hörensagen her und seine Frau ganz sicher kennenlernen ("Gehen Sie doch mal in die Erbacher Bücherei ...").

Auch sonst gab sich unser lieber Kursleiter sehr familiär und lieberal. So brachten ihm das Tragen von Greenpeace-Pullis Anerkennung ein, auch wenn diese manchmal schamhaft von seinen über alles geliebten Kaftanen verdeckt wurden. Außer einem angehenden Magister der Germanistik führte er sogar einmal einen leibhaftigen Entwicklungshilfemenschen im Unterricht vor - Ganz echt und in Farbe! (Das beide, zufälligerweise, mit ihm verwandt sein sollen, sei nur am Rande angemerkt...)

Aber auch in der allsemesterlichen gegenseitigen Hochjubelei, fälschlicherweise "Notendiskussion" genannt, zeigte sich seine Güte, wenn diese jedoch stets mit der Aufforderung zur Beichte verbunden war ("Äh, wie schätzen sie sich ein, hmmm??")

Als Fazit bleibt zu sagen, daß der Kurs einen (teilweise) recht interessanten Streifzug durch die etwas trockenen Gefilde der Geisteswissenschaften darstellte und, unbestrittenermaßen, wohl auch ein wenig Wissen und Sprachgefühl vermittelt hat. Allerdings kann man getrost auch ohne dieses glücklich sein.

Dennoch sei der Kurs allen Unentwegten, soweit sie sich nicht vor dem Fremdwörterbuch fürchten, neben Stunden bei Ki und Rt empfohlen. Als Tip für nachfolgende Generationen: Schlagt vorher schon mal "deutsche Ostkolonisation" und "Skaz" im Lexikon nach, ihr werdet's brauchen.

Eines bleibt aber noch zu bemerken, da der gute Mann, dem dieser Artikel gilt, nicht mit anderen (allerdings zu Recht) unbemerkten Personen dieser Anstalt verwechselt werden soll. Sein Name ist Roche, Reinhardt Roche.

-pl-

Spinnrad

natürlich

- Kosmetik selbstgemacht
- einfach und preiswert
- und Sie wissen, was drin ist!

Bei uns bekommen sie alles, was Sie brauchen, um Ihre ganz persönliche Kosmetik selbst zu machen. Wir beraten Sie und zeigen Ihnen wie's geht.

— regelmäßige Vorführungen —

Spinnrad · Wilhelminenpassage · Darmstadt · Tel.: (061 51) 2 20 78

Vaterländisches Lied 1986

Frei nach Max Schneckenburger

Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Fensterklirren, Türenknall:
"Kein Schwein, kein Schwein kommt hier herein!
Ich will des Neubaus Hüter sein."
Lieb Schulgemein' magst ruhig sein:
Fest steht Karl-Hein am Treppenstein.
Fest steht Karl-Heinrichs Bein am Treppenstein.
Fest steht und fein sein Bein am Treppenstein.

Solang' sein Topf voll Tinte glüht
und seine Faust die Feder zieht
und noch sein Arm ein Buch umspannt,
durchbricht kein Mensch das Absperrband.
Ihr Schülerlein müßt draußen sein!
Karl-Hein, wie Stein, läßt keinen rein.
Karl-Heinrich wie aus Stein, läßt keinen rein.
Karl-Hein schwört Stein und Bein:"Kommt keiner rein!"

Sein Fluch erschallt - das Blut gerinnt -,
weil Schüler eingedrungen sind
zum neuen Neuen Bau hinein.
Sie alle wollen Hüter sein.
Karl-Heinrich mein, magst ruhig sein:
der Ruhm soll sein nur Dein! Nur Dein!
Das EK Ein kriegst Du allein, allein!
Das EK Erster kriegst nur Du allein!

-eew-

**Eigentlich wollte ich ja Englisch lernen -
oder zwei Jahre "values" !!**

Als wir irgendwann Anfang August 1986 die heiligen Hallen unserer Lehranstalt betraten, in der die Endrunde unserer Schullaufbahn eingeleitet wurde, ahnten wir nicht, was unsere A-Leistungskurswahl für Folgen haben sollte. Bei der Einteilung in zwei Englischkurse zogen wir das Los: Englisch Kloos !!! Es wurde ein schweres Los

Obwohl wir anfangs durchaus dynamisch und lernwillig waren, wurde unser Eifer bald gebremst. Nur zu früh mußten wir erkennen, daß unser Lehrkörper ein missionarisches Sendungsbewußtsein für seine Werte besaß, und daß im Anschluß an jeden Text am Ende über "values" diskutiert wurde. Auch der ständig aufs Neue entbrennende Kampf um eine 5-Minuten Pause wirkte auf Dauer entnervend. Obwohl gerade diese Pause immer dringend benötigt wurde, bestand doch der Unterricht meistens aus typischen Kloos'schen Monologen, die so lange anhielten, bis auch dem letzten die Lust vergangen war, sich zu melden. Dies wurde jedoch dadurch kompensiert, daß plötzliche Zwischenfragen die vor sich hin dösenden Schüler jäh aus ihren Träumen rissen. Nun war Improvisieren gefragt. Und wenn wir auch sonst nichts gelernt haben, dann doch die hohe Schule der Improvisation.

Außerdem war es uns vergönnt, einen Einblick in die pädagogische Trickkiste des Herrn Kloos zu erlangen. Als wir beispielsweise eines Morgens in traulicher Viersamkeit einmal wieder den Englischsaal in 3.Stock des A-Baus etwa 30 Sekunden zu spät erreichten, fanden wir ihn zu unserem Entsetzen verschlossen vor. Nach einer angemessenen Wartezeit betraten wir das Allerheiligste, um konkrektorische Instruktionen zu erhalten. Weisungsgemäß begaben wir uns in das gemütliche, kleine, gutbesuchte Café gegenüber, wo wir eine geruhsame Dreiviertelstunde verbrachten. Danach nahmen wir mit gewohnter Gelassenheit den Unterricht hin.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, daß wir zu keiner Zeit Anlaß hatten, die fachliche Kompetenz unseres Lehrers in Frage zu stellen. Seine Schwächen sind eher auf pädagogisch-didaktischem Gebiet zu suchen. Obwohl stets ein Konzept und ein guter Wille vorhanden waren, konnten wir den Unterricht nicht immer mit dem erhebenden Gefühl verlassen, etwas Wesentliches gelernt zu haben. Das mag wohl daran liegen, daß Diskussionen (meist auch noch auf deutsch.) ergebnislos im Sande verlaufen und unsere Argumente einfach nicht gelten gelassen ... werden ... wollen ... sind ... (oder so) ?!

Anschließend sei dem geneigten Leser der Besuch des Leistungskurses in Englisch bei Herrn Kloos nur empfohlen, sofern ein starkes Interesse an mittelalterlichen historischen Daten gepaart mit einer Empfänglichkeit für konservative

Wertvorstellungen besteht. Der alleinige Wille zum Erlernen der englischen Sprache ist bei weitem nicht ausreichend.

mit freundlichen Grüßen, die Autoren

P.S. Nunmehr im Besitz der allgemeinen Hochschulreife sehen wir uns in der Lage, Ihnen folgenden kollegialen Rat zu erteilen: In Sachen Schülerbeteiligung und Motivation empfehlen wir Ihnen einen Unterrichtsbesuch bei Kollege Kirn

im Namen der schweigenden Mehrheit. -tb;-pb-

Herr Kloos:

"When I remember my university days in Pennsylvania ..."

students:

"Oh yeah, let's hear that again !!!"

-pb-

typische Tätigkeiten während der Monologe des Meisters:

- | | |
|---------------|---|
| Bea | - regt sich furchtbar auf oder schläft |
| Katrin | - pfeilt Fingernägel |
| Susanne K. | - schweigen, |
| Christiane P. | - schwallen, |
| Nicole M. | - schleimen |
| Sven | - ißt fünf belegte Brötchen, spielt mit Ph. & Th Galgenmännchen |
| Sabine A. | - motzt, schiebt sich zwei Proteintabletten rein |
| Thomas | - liest den neuen Spiegel |
| Anthony | - liest The Economist |
| Philipp | - schreibt am Abizeitungsartikel, rechnet Abischnitt aus |
| Axel E. | - übt "tieh eytsch" |
| Sonja G. | - ist der Rauschgoldengel des Kurses |

Buchladen

10 Jahre

am Neuthor

Wir feiern Geburtstag!

Feiern Sie mit uns

Großer Büchermarkt

vom

bis zum

30. 6. -

6. 7. 88

tonnenweise Zeitungen.

Zeitschriften und Bücher

fast zum Nulltarif!

GEGENDARSTELLUNG

bezüglich Abizeitung 1985

In obengenanntem Schundwerk wurde behauptet, daß ich, der Obmann für Verkehrserziehung, bei einer nächtlichen Kontrollfahrt wegen Übermüdung einen Baum rammte. Das ist unwahr.

Wahr ist vielmehr, daß diese gemeingefährliche Pflanze hinterrücks auf die Fahrbahn sprang, mir gleichzeitig eine radfahrende Kuh entgegenkam und somit ein Ausweichen unmöglich wurde.

Dies möchte ich hier mit allem mir zu Gebote stehenden Ernst feststellen. Alle andersartigen Verlautbarungen sind eine pure Verleumdung meiner Person und werden mit Nichtachtung durch mich bestraft.

WERNER B.

DER TAUCHER

Ein Grundsatzreferat

Frei nach Friedrich Schiller

"Wer wagt es, Lutherbub oder -mädchen,
zu tauchen in eschatologische Tiefen?
Zu suchen das winzige rote Fädchen
der Wagner-Oper, der endlosen, schiefen?
So dringend benötigt als Bildabrunder
der gelben, grünen und blauen Wunder!

Ihr habt keine Lust, da unten zu naschen?
Das wäre doch um die Vorräte schade,
z.B. die metaphysischen Flaschen,
gefüllt mit Ontologie-Limonade,
wie ich sie trinke hier am Katheder,
zur Stärkung der Penetranz, weiß jeder."

Die Schüler stehen betreten im Kreis,
ob der Verheißung erschrocken.
Dann spricht ein beherzter Naseweis:
"Zwar bliebe ich lieber trocken,
doch einmal möchte ich sehen,
wo die Wagner-Opern entstehen."

Den Rock wirft er ab und sich selber hinein
in die dunkel raunenden Wogen.
Selbst dort, wie könnte es anders sein,
sind Striche, Striche gezogen.
Wohin ihn die Flut auch drängt und drückt:
Die Striche stehn bunt und unverrückt.

Die oben warten, starr vor Entsetzen.
Sie geben den Kleinen verloren.
Die Tapfersten hört man die Mäuler
wetzen,
nichts für empfindliche Ohren.
Da, unversehens teiln sich die Wasser,
der Knabe taucht auf, noch grinsend, nur
blasser,

und spricht nach kurzem, tiefem
Verschnaufen:
"Schade um die vertane Zeit.
Wer Flaschen liebt, mag Flaschen kaufen!
Und die Strichzieherei sei vermaledeit!
Warum bedenken die Landratten nicht,
daß in der Tiefe das Licht sich bricht?"

Ganz anders als im Klassenzimmer,
wo sie uns diese Schrecken einjagen.
Zum Beispiel glaubte ich felsenfest immer,
daß Gnade und Sünde sich nicht
vertragen.

Jetzt sah ich die beiden: Sie fuhrn mitten
im Buntstiftewirbel zusammen Schlitten.

Und ich? Ich schwimm arglos den Strudel
entlang
an der ersten Ampel vorbei.
Da tönt es aus dem Reservetank:
"Anhalten! Polizei!"
Ich brülle zurück: "Doch wohl nicht ich!
Ich schwimme genau auf dem grünen
Strich!"

Da blicken die beiden im Tank sich an
und halten die Flossen vors Maul:
"Nun komm uns ja nicht so, lieber Mann,
so á la König Saul.
Komm uns ja nicht mit grünen Strichen!
Du bist bei "rot" rübergeschlichen."

"Verzeihung," sag' ich, "ich bin seit
Jahren
auf Buntstiftglauben getrimmt.
Bin immer den Strichen nachgefahren,
und immer hat es gestimmt."
Wieder schaun sich die beiden an.
Der eine seufzt, der andere hebt an:

"Ja glaubst du verrücktes terrarisches
Huhn,
wir hätten gar nichts Besseres zu tun,
als euch auf den Farbschlieren
nachzufahren?
Offenbar euer Hobby seit Jahren.
Was Kreidestrich! Eine Strich-Epedemie!
Bekleckern den Weg wie das liebe Vieh.

Was eigentlich sollen die Streifen
bezwecken,
diese Regenbogenstrecken?
Möglich, sich damit abzufinden,
aber doch nicht bei Farbenblinden!
Mit euren verhunzten Belehrereien
beschert ihr uns nichts als Scherereien.

Zum Beispiel dies hier, schwarz auf rot
- eindeutig Überholverbot -,
das nennt ihr grün und macht uns weis,
hier verlaufe das transzendente Gleis
des ethischen Kompensats für die
Dummen.
- Wofür wir dir jetzt vierzig Mark
aufbrummen."

""Ja sehn Sie denn nicht, wie vor bunten Streifen leibhaftige Teufel die Flucht ergreifen? Dem teuflischen Tun das Wasser abdrehen, das nennen Sie Wasserstraßenvergehen? Wer wagt, bei uns mit Wasser zu kochen, dem bricht man terminologisch die Knochen.""

""Siehste, das haben wir uns gedacht: Die Tour wird unfreiwillig gemacht. Wir hörten schon flüstern: "Zu allem nur nicken. Selbstständig denken partout unterdrücken. Nachplappern, schwindeln, die Striche hinbiegen; dann kannst du dreizehn und mehr Punkte kriegen."

Wir wissen zwar nicht, was die Punkte sollen, jedenfalls schwimmt ihr hier rum wie die Vollen. Von sittlicher Reife keine Spur! Wozu nur diese Farb-Ochsentour?""
""Sie hilft dem Glauben zu verschwinden, und dient dem seelischen Wohlbefinden

des Inhabers eines christlichen Scheines, welcher nördlich und südlich des Maines vom Amtes wegen ausgestellt. Quasi soviel wie doppeltes Geld, schließt mit dem Lohn noch den Freibrief ein, für obbemeldete Alberein.

Folge geänderter Unterrichtsnormen, wohlüberlegt, wie alle Reformen: Vorbei sei's mit dem klassischen Lenz. "In" sei "reale Effizienz". (Ausdrücke, unentbehrlich in Reden von Leuten, die heftig Latein befahlen.)

Mit humanistischer Duselei ist es, wie gesagt, vorbei. Die früher vertane Zeit steht jetzt für Realitäten bereit. Und trefflich ist es eingerichtet', daß jeder auf unnützes Wissen verzicht'.

Was braucht, wer Sprachen liebt, in Physik einen fundamentalen Überblick? Der Chemiker sich der Sprachen erdreisten? Das kann sich die Leistungsgesellschaft nicht leisten! Den Dichtern und Denkern bringt nur Ruhm spezielles Spezialistentum.

Doch ein Vorspann braucht man, freilich - das Heucheln bleibe trotz allem heilig -, nicht, um junge Menschen zu zwingen in Glaubens- oder Gewissensdingen, nein, nur um gähnend real zu bleiben und die irrealen Zeit zu vertreiben!

Dazu noch gratis der Nutzeffekt, daß viele Knospen, die versteckt, doch hoffnungsfreudig vegetieren, in der trockenen Luft krepieren. Leichter, als Menschen zum Blühen anregen, kann man das Geld in Kreide anlegen.

Leicht ist die Quintessenz zu naschen aus medizinischen Lichtschutzflaschen. Ästhetisches Suckeln in den Pausen *) sieht Gott mit Langmut, mancher mit Grausen.

- Nur was mit den leeren Flaschen geschieht, das ist ein gänzlich anderes Lied.""

"Ha!" schrien da die beiden, ""wir hab'n ihn erwischt! Er ist's, der die Flaschen versenkt, wenn es waltet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt.""
Ich aber blitzschnell, mit zackiger Wende, entschwinde nach oben, sonst wärs mein Ende.

Mit weichen Knien und flauem Gefühl hab ich das Ufer erreicht. Drum laßt es genug sein, das grausige Spiel, scheinbar tief. So seicht! Sechs Jahre Verdruß. Und damit Schluß, Calfactor vehicularifarius!"

*) vgl. zweite Strophe

An alle Schülerinnen und Schüler

Betr.: Meine Autorität

Bezug: Unerlaubtes Untergraben derselbigen durch subversive Lehrkörper

Seit einigen Jahren gelingt es wenigen Lehrkräften dieser Anstalt, trotz permanenter Überwachung durch meine Person, mich hinter meinem Rücken lächerlich zu machen. Daher fordere ich alle Schüler auf, mir umgehend eine Liste mit Namen der Störenfriede zukommen zu lassen. Pro genannten Lehrer setze ich eine Belohnung von 50,- DM aus. Ich hoffe, daß sich nach diesem Rundschreiben die Schüler danach richten und keine weiteren Maßnahmen notwendig werden.

Beck, OSTD

Klar wie Kloßbrüh'.

An manchen Speisen liebt man bloß
den herrlich aufgegangenen Kloß,
auch Knödel, Klops und Knopp genannt.
Manch einer kommt von weit gerannt,
um nicht des Kloßes zu entraten,
er sei gedämpft, gebrüht, gebraten.

Meist ist er rund und dick und dampft
wie einer, der nur Klöße mampft.
Hefe-, Semmel-, Grüne Klöße
sind zu der Deckung ihrer Blöße
oft mit Tunke übergossen
wie rechte Schmaus- und Zechgenossen.

Seltener als diese zarten
genannten sind die Arten,
die drohen, nicht nur auf den Magen,
vielmehr auch aus der Art zu schlagen.
Bekannt ist allen jedenfalls
der viel zitierte Kloß im Hals,

an dem man würgt und schluckt und druckt,
bis er dann glücklich ausgespuckt.
An Ekel übertroffen bloß
vom sogenannten Trauerkloß,
der lustig dann nur - wie ihr wißt -,
wenn alles andere traurig is(s)t.

Versetzt sich leicht und gern in Gärung.
(Das hängt zusammen mit Verjähung.)
"Blubb!" hebt vom Topf der Deckel ab.
Die Eingeweihten lächeln knapp.
"Blublubb!" hebt er von neuem sich.
Die Eingeweihten freuen sich.

Die Art zu schäumen und zu zischen
und ungefragt sich einzumischen,
kann notfalls ein Champagner wagen.
Ein Trauerkloß hat nichts zu sagen.
Ein Sekt zuweilen wirkt famos,
ein Trauerkloß - bleibt Trauerkloß.

Wer solchen Tisch wie wir besessen,
der kann den Trauerkloß vergessen.
Vielleicht beim Kochtopf-Nachpolieren
wird mancher dann und wann sinnieren.
Gut war die Viel-Frucht-Marmelade!
Für Kloßbrüh war der Topf zu schade.

-eew-

Fahrschule W. F. Egly

6123 Zell · Helmertsweg 56 · Telefon 06063-2152

Unterricht:

Michelstadt – montags 19.00 und dienstags 19.00 Uhr

Zell – montags 20.00 Uhr, alte Schule

Sandbach – dienstags 19.30 Uhr, Rathaus

**BÜCHER · ERFAHRUNGEN
DIE MAN KAUFEN KANN**

Buchhandlung

R. Schindelhauer

6120 Michelstadt

Werle
das Modehaus in Michelstadt

Reisebüro-Wissmüller

Omnibusbetrieb

MIT VIELEN NEUEN
REISEZIELEN!

Inh. Reinhard Wissmüller
Neutorstr. 10 · Tel. 06061/2465
6120 Michelstadt/Odenwald

FORDERN SIE UNSER BUSREISEPROGRAMM 1988 AN!

WO MAN GUT UND

GÜNSTIG EINKAUFT ..

expert
Stommel

FACHGESCHÄFT FÜR UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

Michelstadt, Am Rathaus, Tel. 06061/5046

oder allein in der großen Stadt

Da stand ich nun allein und verlassen vor dem großen Bus. Mami hatte mir den Abschiedskuß gegeben und war in der Dunkelheit verschwunden. Mein größtes Abenteuer seit der Einschulung sollte beginnen.

Ich verspürte einen Anflug von Nervosität. Genaue Instruktionen meiner Familie, wie ich mich in der großen, fernen Stadt verhalten sollte, gaben mir jedoch Sicherheit - Es würde schon alles gutgehen.

Die Fahrt verlief dann ja auch ganz geruhsam.

Doch welcher Schreck überfiel mich, als wir müde und hungrig - meine Kinder-Milchschnitten waren mir schon kurz hinter Höchst ausgegangen - unser Hotel (in Anführungszeichen) betraten! Wie wohnlich und anheimelnd hatte es auf dem Prospekt ausgesehen:

Um so erschreckender war dann die Realität:

Nachdem wir den Entschluß, sofort wieder abzureisen, dann doch verworfen hatten, begann bald ein neues Problem Gestalt anzunehmen:

Was tun mit der vielen Freizeit? Meistens wußten wir es nicht. Sollten wir uns zu unserem Busfahrer vor den Fernseher setzen? Oder uns wie die anderen jede Nacht in das fremdartige Nachtleben stürzen. Früher war alles so einfach. Da umsorgten uns die Lehrer noch und sagten uns, was wir machen sollten. Jetzt waren wir ganz auf uns allein gestellt. Ständig mußten wir fürchten, verloren zu gehen. DAS soll eine gute Studienfahrt gewesen sein? Wir wissen ja noch nicht einmal, ob überhaupt Lehrer dabei gewesen waren. Jedenfalls war ich froh, als ich wieder zu Hause ankam. Hier kenne ich mich wenigstens noch aus. Oder, um es volkstümlich zu formulieren: "Dehom ises am schennßte!"

-tb-; -pb-; -csb-

Ki: "Wer etwas zu sagen hat, soll sein Fingerchen, das ihm vom Herrn mitgegeben wurde in diese Welt, gen Himmel recken!"

Ki: "Bibel und Marx' Kapital sollte man überall zuhause haben."

Sk (Erklärung einer Parabel): "Je höher die Potenz, umso näher liegen die beiden zusammen, umso steiler wird die Sache."

Sk: "Und so wird aus einer Potenz ein Produkt."

Sk: "Wie groß ist demnach das Anfangsglied, wenn die Differenz 6 ist?"

Fr: "Auch wenn man da auf die Periodensystemtafel schaut - wir bekommen tatsächlich bald eine..."

Fr: "Bitte, bitte, so ist es halt - außer hier in meinem Versuch."

Fr: "Die Oktettregel ist - wie der Name schon sagt - eine Regel nur für die achte Klasse..."

Fr: "Die Flouride passen nirgendwo rein, die machen da irgendwo 'rum - na ja, die sind so klein, die dürfen das halt."

Fr: "Es ist ein Akt der Faulheit, der zur Normalität führt."

Fr: "Komplexreaktionen machen ihrem Namen alle Ehre."

Fr: "Das ist die organische Chemie: bräunlich, stark riechend, bappich."

Fr: "Die Phase der lustbetonten Trunkenheit entfällt beim tertiären Alkohol. Da legste Dich gleich untern Tisch."

Ki: "Sie kommen aus Bayern? Guten Tag!"

Von "Schleifenzeichnungen" und anderen Peinlichkeiten

Mit der Eröffnung des neuen Bauabschnitts an unserer Schule trat eine Gestalt erstmals ins Licht des Schulalltages, die bis dato ein einsames Leben in einem namenlosen Verschlag im A-Bau gefristet hatte und den Schülern vielleicht aus der Zeitung bekannt war. Allenfalls auf Schulveranstaltungen fiel dem einen oder anderen dieser eigenartige Mensch auf, der mit penetranter Regelmäßigkeit an einem Mikrophon auftauchte und dann jedesmal eine äußerst peinliche, mit gequälten Witzchen durchsetzte Ansprache zum besten gab, angestachelt von den geduldigen Minen der Zuhörer und der glücklichen Erleichterung am Ende.

Selten kam es vor, daß man beispielsweise im Chemieunterricht noch im B-Bau kurz unterbrochen wurde, wenn sich die Tür öffnete und ein verstörter Blick die Frage einleitete: "Ach, das ist hier die Chemie... Ich suche Physik II..." Bemerkenswert allein die Tatsache, daß er's bis hierher geschafft hat - "Guten Morgen. Gehen Sie noch ein Stockwerk hoch und fragen Sie nochmal." Später bot wieder der Chemieunterricht eine nette Gelegenheit zu einer Begegnung. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts des Neubaus hatte der Leistungskurs Chemie die würdevolle Aufgabe, die Chemiesammlung aus dem alten B-Bau in die neuen Räume zu transferieren (lat: transferre = 'rüberschleppen'). Zuvörderst bekam man von Scheuerwilli kurz seine Rechte vorgelesen, die im wesentlichen darin bestanden, im Falle einer Beschädigung der schönen neuen Schule eine Tracht Prügel zu beziehen. Kaum mit der Arbeit begonnen, begegnete den ahnungslosen Trägern im Treppenhaus eine Figur, die, strotzend vor Kompetenz und Chefpotenz gleich einem grauen Loch den Weg versperrte. Nach der Devise "Erst mal anschießen, wer rechtschaffen ist, hat nichts zu befürchten" wurde den vermeintlich unbefugten Eindringlingen ein autoritäres "Sie dürfen hier nicht rein! Der Bau ist noch nicht eröffnet!" entgegengeschmettert. Die Verstimmung unter den Jungchemikern war groß, kaum hatte man den Hausmeister verdaut, dann das - und von je d e m läßt man sich ja auch nicht anpöbeln. Mit stereotypem Verweis auf die eigene Aufgabe verabschiedete man sich und ging wieder an die Arbeit.

Doch jetzt sah man ihn öfters. Wie lange mußte er schon nach einer sinnvollen Tätigkeit gesucht haben und wie groß das Gefühl der Verantwortlichkeit für die Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Neubau sein, insbesondere nachdem den Schülerhorden der Zutritt widerwillig vorübergehend gestattet worden war. Genialer Ordnungssinn fixierte den Einlaß ins Allerheiligste genau um 7:35 Uhr, nicht um halb acht, nicht um zwei Minuten nach halb acht, auch nicht um fünf nach halb acht, sondern exakt um 7:35. Da hatte eines dunklen Morgens im A-Bau der Pädagoge Bruder Aufsicht, der um 7:36 guten Gewissens, weil völlig zurecht, die Rotte kleiner Bälger die Treppe hinaus schickte. Im selben Moment ertönte von hinten ein Schrei "Halt! Zurück, alles sofort zurück!" Der dienstbeflissene oberste Aufseher, gerade aus der frischen Morgenluft hereingeschneit, winkte die Schüler zurück und knöpfte sich den Kollegen vor. "Herr Bruder, Sie dürfen das nicht einreißen lassen. Die dürfen hier nicht vor 7:35 rein!" Herr Bruder kratzt buckelte entschuldigend bei dem Verweis auf das private Zeiteisen. Verwirrung, Irritation, mit dem eigenen Chronometer konnte die graue Existenz nicht aufwarten, er hatte keins, deshalb wurde ein Schüler herbeigewunken: "Uhrenvergleich". Beide Minutenzeiger sprachen dieselbe Sprache: 7:36 Uhr. Nach einer beklemmenden Pause fiel der Respektsperson ihre väterliche Güte urplötzlich wieder ein und sie veranlaßte die Schüler, wieder aufwärts zu spurten.

Ausnahmslos bleiben die grob geschätzt 500 Schüler, die sich nicht aussuchen können, wann sie morgens an die Schule kommen, auch bei 20 Grad Kälte einfach draußen. Höchstwahrscheinlich wären gewisse Personen ohne die rigorose Einhaltung solcher Scherze des Großteils ihrer Aufgabe beraubt, dennoch sollten gerade diese Personen sich überlegen, ob z.B. Gewalt gegen Sachen, Beschmierungen, die alljährlich auftretende Anarchie-Stimmung unter Abiturienten und die völlig fehlende Identifikation mit dieser Schule nicht auch ihre Hauptursache in einer jahrelangen Erziehung zum geduldeten Fremdkörper in einem fremden Haus trägt (-sofern dieser Satz nicht zu lang und zu weltfremd ist). In Verkehrung von Ursache und Wirkung heißt es: Die Schule muß vor den Schülern geschützt werden!

Bestätigt fand man sich, als irgendein Wutzschwein durch riesengroße Schmierereien auf Heizkörpern und -türen Aufsehen erregte und unseren Kaufhausdetektiv vom Predigen der Schulordnung vorübergehend abzulenken schien. Die berühmte "eckige Schleifenzeichnung" verschandelte bald die ganze Schule. Lange passierte gar nichts, bis der Kultusminister unserer geschlossenen Lehranstalt einen Besuch abstattete. Stunden später heftete am schwarzen Brett der sog. "Radfahrererlaß", ganz offensichtlich der blamablen Vorstellung gegenüber dem Minister entsprungen. Eine kleine Bekanntmachung, namentlich ein Aufruf an die Schülerschaft zur Denunziation, der an Zeiten erinnerte, die unsereins das Glück hatte, nicht mehr erleben zu müssen. Es begann eine halbherzige Hexenjagd unter der Lehrerschaft, wobei auch unser Pappkamerad nicht faul war. Besonders engagiert, weil ästhetisch interessiert, war Th. Heist, Kunstpädagoge, Fachmann für Zeichen-Kunde und Symbolik, ferner Kenner des orientalischen Kulturkreises, erforschte die Bedeutung des Schmierwerks und kam zu folgenden Ergebnissen: Es handelt sich um ein arabisches Friedenszeichen, möglich sind auch zwei gekreuzte, stilisierte Maschinenpistolen oder die Initialen des Täters. Der Ansatz, es handele sich um das ritterliche Wappenzeichen des Götz von Berlichingen ist gut, aber nicht von ihm. Der graue Star und oberste Inquisitor dagegen verfolgte hauptsächlich die Spur mit den Initialen. Als Sprachwissenschaftler las er eine ganze Reihe von möglichen Buchstaben heraus, fast das ganze Alphabet mit Ausnahme der Buchstaben K, H und B. Da es keinerlei Hinweis auf den Täter gab, außer, daß er männlichen Geschlechts sein mußte, wurden auf diese Weise einige hahnbüchende Spuren konstruiert. In der Schülerschaft erregten diese Interpretationen äußerste Heiterkeit, und der schmierige Lümmel war sicher selbst erstaunt, wie die alberne Spurensuche seine Spuren verwischte.

Obwohl der Täter einen gewissen Bekanntheitsgrad genoß und es eine zeitlang modern war, sich mit dem sinnlosen Gekrakel zu identifizieren, gab ein an dieser Schule zu suchender Primate unbekanntens Namens einen gezielt rufschädigenden Hinweis an den Schulführer S.S.(SchmierSchutz) und Chef der Lehrerpolizei; daraufhin wurde ausgerechnet der Verfasser dieses Artikels eines Tages aus dem Unterricht entfernt und zu diesem Thema zwanglos interviewt. Mit fassungslosem Entsetzen vernahm der Autor eine groteske Ansammlung von fingierten Indizienbeweisen, die darauf ausgerichtet waren, ihn genau zwei Wochen vor dem schriftlichen Abitur in die Mangel zu nehmen und zu einem Geständnis oder zum Detektivspielen zu bewegen. Der günstige Zeitpunkt war nicht boshaft oder berechnet gewählt - man soll niemanden überschätzen. Nicht die tragikomische Beweisführung, sondern allein die nervliche Belastung brachten den Verfasser ins Schwitzen; auf einen Geistesblitz oder einen Anfall von Taktgefühl war nicht zu hoffen. Die Untersuchung wurde schließlich gnädig fallengelassen und vollends versöhnt war man, als mitten in der schriftlichen Abiturprüfung ein netter Herr mit Anzug sich vertrauensvoll mit einem künstlerischen Auftrag an besagten Schüler wandte und selbigem eine willkommene Ablenkung von langweiligem Prüfungsstoff und -streß erlaubte. Die schmutzige Angelegenheit "Schleifenzeichnung" wurde auf Initiative von Vertrauenslehrer Heist dem Saftladen der Schülervertretung übergeben, damit war der Fall vorerst erledigt, der Autor entlastet und der Täter

immer noch nicht gefunden. Um es unmißverständlich auszudrücken: Hier soll nicht für Sachbeschädigung geworben oder ein Plädoyer für Graffiti gehalten werden, hier rührt sich Widerstand gegen die Etablierung einer dreckigen sozialen Kultur, die mit schäbiger Denunziation und psychischem Druck plumpe Macht anstelle von Autorität und Respekt setzt.

Und weiter patrouilliert eine denkwürdige Gestalt durch den Neubau, von Siebtklässlern und Lehrern begrüßt, vom Rest gemieden und von der Oberstufe übersehen. Und weiter repräsentiert er Schulaktivitäten, zu denen er kaum mehr als ein fotogenes Lächeln beiträgt. Offenbar kommt es ihm zugute, daß die Zeitungsfotos von ihm nichts von der Farbigkeit und Ausstrahlung des Originals vermissen lassen. Und weiter rennt er einem Zug hinterher, der schon zu lange abgefahren ist: seiner Autorität. Weiter drängt er die Lehrer, die Vorschriften eisern einzuhalten, sonst kennt sich hier ja keiner mehr aus (besonders er nicht). Seit eh und je phantastisch ist die Selbstsicherheit und Festigkeit der Person. Vor einer Leistungskursprüfung trat ein Maßanzug in den Raum und wünschte "Guten Morgen". Die Antwort fiel seitens der Prüflinge äußerst dürrig aus. Seine Schlußfolgerung: "Die Verlegenheit ist so groß, daß nur ein Gemurmel zustande kommt..." Bei solchem Selbstvertrauen möchte man ihm die Hand schütteln und sagen: "Viel Glück, du wirst es brauchen." Stattdessen wünschte er viel Glück und befreite die kleinen Abiturienten von ihrer Verlegenheit und seiner Anwesenheit.

Und so rühmen wir die Verdienste eines Farblosen um Zeitungsfüllstoff, die Schulordnung, das Staatsbauamt, die Schulaufsichtsbehörde, die Rhetorik, die Textilindustrie, das Kollegium, die Völkerverständigung und die Nachwelt - ein Schüler hat zu danken. Man sollte eine solche Persönlichkeit für einen leitenden Posten vorschlagen. Direktor wohl nicht, wir haben ja schon einen und das kann ja auch nicht jeder werden. Wenn ich mich nur an seinen Namen erinnern könnte...

§

**AN ALLE ODENWÄLDER:
DIE VOLKSBANKEN FÜHREN
IHRE GIROKONTEN
GEBÜHRENFREI.
IST DAS NICHT STARK!**

Volksbanken im Odenwaldkreis

Ich habe nichts dagegen,
daß man mich zitiert, man möchte
mich nur bitte wörtlich
zitieren.

Bt: "Sein wir mal ganz ehrlich, Oliver, wenn er die Zeitung gelesen hat, was soll der Herr Beck denn dann machen, außer aus dem Fenster zu schauen und zu gucken, wer ins Café geht?"

Bt: "Ich komme mir manchmal vor wie im Zirkus..."

Jochen: "Das ist ja auch nur ein Grundkurs, Herr Bethge."

Bt: "Ich sagte 'Grundkurs' nicht 'Zirkus', aber das scheint ja identisch zu sein an dieser unserer Schule."

Bt: "Ich gehöre keiner politischen Partei an, ich möchte auch mit keinem dieser komischen Heinis in Verbindung gebracht werden. Was ist das denn? Ein Kasperletheater! Anders kann man das doch nicht bezeichnen!"

Bt: "Die ironischen Bemerkungen überhöre ich diskret. Die Kollegen werden sich zuweilen noch wundern."

Bt: "Also, wenn mir jemand vorwirft, ich hätte keinen Humor..."

Nana: "Doch, Sie grinsen die ganze Stunde!"

Bt: "Das ist die einzige Möglichkeit, mir bei anderen Kollegen Magengeschwüre vorzubeugen, daß ich es nicht mehr ernstnehme. Diese Schule kann man nicht ernstnehmen!"

Bt: "Ich muß doch darauf hinweisen, daß die Noten immer noch ich mache."

Jochen: "Da liegt ja die Problematik."

Bt: "Ich habe Herrn Beck schonmal mit in den Unterricht genommen, vor Jahren..."

Jochen: "Und da haben Sie Ihre Stelle behalten?"

Bt: "Ja."

Bt: "Man könnte meinen, das wäre hier eine Strafkolonie für verblödete Lehrer, das Gymnasium Michelstadt. Daß Schüler blöd sind, ist ja bekannt, aber daß man sich noch mit einem blöden Kollegium herumschlagen muß! Kein Wunder, daß die Schüler nicht besser werden, bei so blöden Lehrern!"

Bt: "Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, den Schulpsychologen zu konsultieren, ich weiß nur manchmal nicht, ob ich die Schüler hinschicken oder selber hingehen soll."

Bt: "Es liegt schon lange zurück, daß ich mich mit pädagogischen Problemen auseinanderzusetzen hatte."

Bt: "Es gibt so Leute, die haben weniger im Kopf als in den Armen. Die gehören meiner Meinung nach auf eine andere Anstalt, da gibt's so Zellen, mit Gummi an den Wänden, da kann man solche Aggressionen auslassen"

Bt: "Als ordentlicher Mensch wische ich immer die Tafel, bevor ich 'reinkomme.'"

Bt: "Ich bin ja bekannt dafür, daß ich auch noch mit dem Kopf unter dem Arm in die Schule komme."

Kinoreport

von S, R

IN DER ERFÜLLUNG
WEIBLICHER BEGIERDEN
IST ER DER BESTE.

ER MACHT ES SEIT
JAHRHUNDERTEN...

DER
HEXER
VOM STADTRING

Sie verarschten
ihn.
Sie lachten ihn
aus.
Seine einzige
Waffe ist sein
44 PS V4 Flasko-
Fiesta.

MAD MEHM

ANTHONY PERKINS

ALFRED HITCHCOCK'S
PSYCHO

DEMNÄCHST IM KINO

Vom Winter verweht

Müllers Büro

Die rote Flut

D. Kreis in Action

The Key - der Schlüssel

W. Scheuermann als liebenswerter Verlierer

Nobody ist der Größte

K.H. Beck als einsamer Paragrafenreiter (Prädikat: Wertlos)

Rosemaries Baby

(original english version)

Wenn der Wildmann zweimal klinglert

Barfly

Pedro Bruder in einer packenden Studie

NACHTSTUDIO:

Was sie schon immer über Sex wissen wollte

I. Janisch in ihrem Filmdebüt

TALKING
HEADS

Gäste:
BRUST Springsteen
SCHUY Lewis & the News
BÜRKLEY James Harvest

außerdem
FRANK Sinatra
DIEHL Martin

Die Abenteuer eines jungen Mannes, dessen Hauptinteressen
Vergewaltigung, Verbrechen und Beethoven sind.

STANLEY KUBRICKS

UHRWERK
ORANGE

Eine Stanley Kubrick Produktion - UHRWERK ORANGE - In den Hauptrollen: Malcolm McDowell,
Patrick Magee, Adrienne Corri und Miriam Karlin. Drehbuch: Stanley Kubrick.
Nach dem Roman von Anthony Burgess. Produktion und Regie: Stanley Kubrick.
Produktion: Warner Bros., A Warner Communications Company.
Im Verleih der Warner-Columbia. Digital Soundtrack erhältlich bei Warner Bros. Schallplatten & Video.

WIMEDIER

WOLFF WIRWAGLEIN

HANNES "RUBBERDUCK" WINTER DEATH DAIMLER DITCH
DER ROTE BARON

WARTBURG-WERNER

Als Gast:
HELLRIDING BIKEBERT

HAARALD GÜNTHERMANN
in seiner besten Rolle

Let the sun shine in!

HAIR

**Einfach wie eine Schreibmaschine,
vielseitig wie ein Textcomputer.
Brother WP-1 Schreibsystem.**

Komplett mit
Tastatur, Bildschirm,
Disketten-Laufwerk,
Typenrad-Schreibwerk.
Die neue Art des Schreibens:
Texte auf dem Bildschirm
erstellen, bearbeiten und in
Typenrad-Schönschrift ausdrucken.

1 998,-

brother
Die Zukunft heute

**HANS
EGLY**

6120 Michelstadt **BÜROMASCHINEN**
Erbacher Str. 8 **BÜROTECHNIK**
Tel. 060 61/25 80
6124 Beerfelden **NÄHMASCHINEN**
Hirschhorner Straße 20 **NÄHTECHNIK**

HEUTE IM FERNSEHEN

1. Programm

- 16:00 URMEL AUS DEM EIS
Aus der Breitwieser-Puppenkiste
- 17:00 SPEEDY GONZALES
Viva, viva...!
- 20:15 40 GEGEN WILLY
"Folgen Sie dem Herrn mit der Glatze!" - mit Bibi durch Griechenland

2. Programm

- 16:15 MUPPETS - SHOW
Heute mit: Schwani im Weltall; Haas-Story - die Geschichte eines Doktors, der vor die Hunde ging. B. Firley als Fossil-Bär
- 17:00 RAPP-ELKISTE
Für unsere Kleinsten
- 17:50 KÖNIGS PEINLICHES AMTSGERICHT
Die gute alte Zeit...
- 20:15 HEINß, WIE ER SINGT UND LACHT
sopran, soprall, so schön!

3. Programm

- 19:00 SEHEN STATT HÖREN
Das unbestimmte Integral in Zeichensprache. Durch die Sendung führt H. Seidel
- 20:15 AUF KLOOS GEHT' S LOS
...endlich wieder im Programm!

G R E E C E

oder: wir sitzen alle im selben Bus

Ein Blick auf das Studienfahrtenangebot ließ den Betrachter ernüchtern. Im ganzen gab es in diesem Jahr fünf Studienfahrten, als da wären: Rumänien (abgelehnt, da Ostblock); London (bei dem Wetter!); Prag (siehe Rumänien); Griechenland (Rapp, nur für Insider); und schließlich nochmal Griechenland mit Becher, Bischoff und Heist als Begleitpersonen. Aha, also einmal Griechenland bitte. Fast fünfzig Mann und Frau war man schließlich und größtenteils kannte man sich, was nicht immer ein Vorteil sein mußte; der theoretische Teil konnte beginnen. Neben den üblichen Formalitäten fand man sich zu einem Sprachzirkel zusammen, geführt vom Griechenlandexperten Bischoff (im weiteren Willi genannt). Anfangs von allen Teilnehmern besucht, schrumpfte der Kreis auf wenige zusammen, was weniger an dem verzweifelnden Pädagogen lag, als mehr an der Tatsache, daß sich der deutsche Abiturient von $\epsilon\delta\omega, \text{ ναί, } \epsilon\upsilon\chi\alpha\rho\iota\sigma\tau\acute{\omega}$ und $\delta\chi\iota$ schlichtweg überfordert fühlte. Lediglich die wichtigsten Wörter (die später in der Tat am häufigsten Gebrauch fanden) blieben allen in bester Erinnerung.

$\omicron\upsilon\lambda\omicron, \rho\epsilon\iota\sigma\iota\nu\alpha$
seien hier als Beispiele erwähnt.

So gewappnet konnte es losgehen, bloß wohin? Eine Frage, die sich die "Reiseleitung" noch häufiger stellte, ein Glück, daß jedenfalls Thomas, der Busfahrer, sein Handwerk verstand. Es ging über Österreich, was wohl jeder verschlief, nach Italien, genauer gesagt Fano, "das liegt irgendwo zwischen Rimini und Ancona" wurde uns von unserem fachkundigen Kunstgrundkurslehrer erklärt. Aufsuchen des ersten Campingplatzes, natürlich am Meer. Übernachtung,

am nächsten Tag Aufbruch nach Brindisi.

Ankunft in Brindisi, kurzer Aufenthalt, danach Einschiffung auf das griechische Schiff "Ouranos". Abends Abfahrt aus Brindisi, doch zuvor Schiffsparade und Abschiedsfeuerwerk, das wäre doch nicht nötig gewesen! Nächster Morgen, kurz vor dem Anlegen in Igoumenitsa, schrubbt ein Mitglied der Reisegesellschaft, nach dem Motto "Unser Schiff soll schöner werden" mehr oder minder unfreiwillig das Deck, die vorausgegangene Nacht hatte es notwendig gemacht. Kurz vor Mittag, erster Kontakt mit griechischem Boden und Banken (Kurs 1:73,992). Weiterfahrt nach Dodona, wo man in den Genuß eines einzigartigen Referates kam, danach Rumstreunen auf dem Gelände des Orakels: das Amphitheater beeindruckte jung und alt, die Zwetschgen auf den Bäumen waren noch unreif. Aufbruch zu den Meteoraklöstern, die allerdings erst am nächsten Tag besichtigt werden sollten, dafür Besichtigung eines Campingplatzes, natürlich nicht am Meer, dafür aber mit Swimmingpool, oder war es ein Desinfektionsbecken? Erste Versuche einiger, nachts die umherliegenden Felsformationen zu bezwingen, scheiterten an Hunden, Dornen, Zäunen und einigen anderen natürlichen Hindernissen. Besuch der Meteoraklöster, über die es geteilte Meinungen gab:

- a) "Die müsse was anner Rassel gehabbd habbe, die Sta da nuff zu schlebbe"
- b) "Man muß gewissermaßen bedenken, was die Menschen damals bewogen haben könnte, dort droben zu bauen, nicht wahr?"

Weiterfahrt nach Delphi. Besichtigung des Orakels, oder dessen, was davon übrig geblieben ist, zugegebenermaßen die beeindruckendste Ruine, die wir zu Gesicht bekommen sollten. Im Stadion fand ein getürkter Wettlauf statt, bei dem zwei

Schüler ihren Physiklehrer natürlich gewinnen ließen. Danach Aufbruch zu DER Stadt der Städte, zu dem Herzen der antiken Welt, zu dem Symbol von Demokratie und Klassik, zu Athen und ihren antiken Bauwerken. Allen voran die prächtige Akropolis, die mit ihren mächtigen Anlagen imposant auf den Betrachter wirkt, wenn dieser nur weit genug entfernt steht. Näher an sie herangetreten verliert sie sich unter zehntausenden von Touristen.

Hilfe von Physiklehrern und Fallzeitberechnungen die Tiefe des Kanals ermittelt wurde. Ankunft am Strand von Nauplion, natürlich nicht auf einem Campingplatz "wild camping" stand auf dem Programm. Sofort wurde eine nahegelegene Insel, ca. 1,5 km vom Strand entfernt, geentert. Dort war Felsenklettern und Klippenspringen angesagt, wobei die Gefahr darin bestand, nicht auf einen Hai zu springen, von denen es in der Bucht nur so wimmelte, so Fisch-

Taktischer Rückzug in das abendliche Athen, wo man sich dem Genuß von gefüllten Weinrebenblättern, Fleischspießchen, Oliven, Wassermelonen, und geharstem Wein hingab, nachdem man die Ausführungen von Demonstratos, dem Führer im Nationalmuseum, ohne gesundheitliche Schäden überstanden hatte. Besondere Vorkommnisse: zahlen fürs Taxi 665 Drachmen, man munkelt, es soll welche geben, die 3000 bezahlt hätten. Am nächsten Morgen planmäßiger Besuch der Agora, tatsächlicher Besuch des Flohmarktes. Aufbruch nach Nauplion, Halt am Isthmus vom Korinth, wo mit

kenner Heist. Der Versuch einiger, zur "nahegelegenen" (Originalton Becher) Stadt zu gelangen, endete im Stacheldraht. Dabei lag die strandeigene Taverne (Calamares, Salat, Souvlaki) lediglich einige hundert Meter entfernt. Am nächsten Tag wurde das Löwentor in Mykene genommen, das kleiner ist als man es sich vorstellt, das übrige Gelände wurde durch Mauerbesteigungen und Höhlenforschen entdeckt. Auch das Amphitheater in Epidaurus besteht den Test, nachdem die Akustik mittels einer hervorragenden Musikeinlage getestet wurde. Aufsuchen eines

Campingplatzes, bei dem sich nachts einige Sport-Lkler lärmend vorbeischieben konnten, währenddessen man den Sternenhimmel aus einer ungewöhnlichen Perspektive genöß. Stadtbesichtigung Naupliens, wo man dem Sport-Lk nicht mehr ausweichen konnte, daher Flucht nach Mistras. Dort angelangt Klosterbesichtigung (diesmal Nonnen statt Mönche). Prädikat: wertvoll, aber anstrengend.

Folterstrecke nach Olympia (Paßstraße, viele Kurven), Besichtigung der umfangreichsten Trümmersammlung Griechenlands.

Voluntarion 11.09.87
VENEZIANISCHES KASTELL

Weiterfahrt zum Gibraltar Griechenlands, nach Monemvasia. Badetag, ohne Programmpunkt !!!!!
Abends, Massenorgie, die abgesehen von einigen akrobatischen Einlagen (insbesondere Kunstspringen) ohne nennenswerte Zwischenfälle verlief (nicht nennenswert = nicht jugendfrei).

Bei der Fahrt nach Patras, am nächsten Morgen, gab es zum letzten Mal die Gelegenheit, das Mütchen zu kühlen, was in vorhandenen schwefelhaltigen Schlammlöchern auch gelang. Doch die Abkühlung währte nicht lange, denn in Willi war das Tier erwacht. In den anschließenden Ringkämpfen, bei denen es neben einem Nasenbeinbruch, sowie schweren Brustquetschungen und Rückgratverletzungen, keine ernsthaften Verletzungen gab, mußten selbst die erfahrendsten Einzelkämpfer feststellen, daß es gegen die Ein-Mann-Armee nicht den Hauch einer Chance gab. In Patras angekommen, war man darauf bedacht die letzten Drachmen, rechtzeitig vor der nächsten großen Inflation, vernünftig, also in Naturalien, anzulegen (o. 7 l Ouzo: 200 Drachmen). Manch einer hatte beim Testen

der großen Auswahl, oder beim Finden des Rückwegs seine Probleme, was sich nachteilig auf die Abfahrtszeit auswirkte. Einschiffung, Übernachtung auf der Fähre. Nach einer Ewigkeit und zwei Tagen, Ankunft in Brindisi. Heimflug nach Hause mit Zwischenlandung bei Bologna. Übernachtung auf der Autostrada, anschließend ging es im Sturzflug unter der Europabrücke durch, direkten Weges zum Heimatflughafen Odenwaldhalle.

**Mittagessen der
Redaktionssitzung
vom 30.05.88**

PETER: Hast Du Deine Nudeln auch noch lebend gekannt?
PHILIPP: Ich bemühe mich immer um ein persönliches Verhältnis.
STEPHAN: Wir schlachten auch immer selbst.
PETER: Wir schneiden sie noch vom Baum.
STEPHAN: Ja, aber nur im Herbst, im Sommer muß man sie wachsen lassen, sonst gibt's keine Samen.
PETER: Aber ich finde, man muß sie stutzen.
STEPHAN: Besonders im Frühjahr die Angsttriebe, die kann man gleich als Spaghetti verwenden.
RAINER: Wo ist der Parmesan?
PETER: Wenn Du's nicht weißt...
PHILIPP: Hey Alte, schieb' mir mal 'nen Nachtisch 'rüber!
NANA: Scheißer, halt's Maul.

Die Notenbesprechung (Ein Drama)

Erster Akt. Erste Szene

(Der Gruppenraum Herr Bethge, an seinem Tisch, das Notenbuch in der Hand, sitzt bequem. Die Schüler, an ihren Tischen, liegen bequem.)

BETHGE Also, Eva, das sind bei dir so etwa neun bis zehn Punkte.

EVI (mit einem rätselhaften Blick) Also, Herr Bethge, eins muß ich ihnen mal sagen, sie können überhaupt keine Noten geben!

-brüllendes Gelächter-

BETHGE (mit einem stoischen Grinsen) Das ist ja schön, daß ich das auch mal erfahre.

EVI Ich weiß zum Beispiel nicht, wie sie da bei mir auf neun/zehn Punkte kommen.

BETHGE (grinst immer noch) Also Eva, eins muß ich dir gleich sagen, ich bin nicht die Frau Janisch, 19 Punkte gibt's bei mir nicht!

barbarische Lachkrämpfe. Vorhang, aus-

**"DES DAS HERZ VOLL IST,
GEHET DER MUND ÜBER"**

Horst Anthoni

1) Liebe Schüler!

- * Jeder hält hier seinen Privatvortrag - man kann keinem privat eine Antwort geben!
- * Ich jag' Euch über die Stoppeläcker!
- * Wenn Euch mein Unterricht nicht interessiert, dann geht doch auf'n Blocksberg!
- * Du sollst die Form übersetzen Du Dackel, der bringt 'se net zusammen!
- * Warum lachst'n Du so vollfett?
- * Warum Du sprechen Kartoffeldeutsch? Du bilden richtig Prädikat!
- * Die Tina is auch'n Miststück, die gehört auch verwamscht.
- * Klar, ich bin ja auch hier euer Kommher...
- * Du nehmen Bratpfanne was brauchst.
- * Verdammtgematzki - alles elektrisch!
- * Was habt Ihr eigentlich für dicke Strümpfe an, daß Ihr das nicht kapiert?
- * Die sitzen da wie die Heuköpp un können nicht mal so'ne läppische Form übersetzen!
- * Das gehört alles dazu, Ihr Matschpflaumen!
- * Ich hab' bei Euch ständig das Gefühl, ich lauf' durch's frisch Geteerte!
- * Da könnt' ich schon wieder mit Eisenbahnschienen dreinschlagen!
- * Gott, mei Schutzblech rappelt!
- * Tut mir leid, aber ewwe falle mir de Männche um!
- * Es gibt ganze Negerstämme, die nichts zu sagen haben, und da wollt Ihr Ansprüche stellen?

- * Weist Eure dämlichen Sextanerbläschen an, daß sie nach der Stunde pinkeln sollen! 'Soll denn die Unzucht?
- * KVD - Komiker vom Dienst...
- * Halt die Klapp Unimog

2) Philosophisches

- * Quem jucat - wen juckt's?
- * Einer, der Steine klopft, hat wenigstens den Erfolg sichtbar...
- * Wenn ma so alt wird wi a Kuh, ma lernt doch immer noch dazu.
- * Spar' doch Deine Energie, da haste vielleicht in Deinen alten Tagen noch'n bißchen Vergnügen mit.

3) Specials

- * Du kannst ja mal vergleichen, wenn's bei Dir 30 Jahre her ist, was bei Dir noch hängt.
- * Sirius, wie sieht'n Deiner aus? Umschlag mein' ich...
- * Jetzt müssen wir mal was tun, wird ja bald dunkel...
- * Das Buch ist falsch, alles Gedruckte ist gelogen, Zweifel ist der Anfang aller Wissenschaft!
- * Auch ein Kapitalist kann sich nicht anders verhalten als ein Kapitalist, wenn die Verhältnisse so sind, wie sie sind.
- * Glaubst Du, ich fahre jeden Morgen mit dem Auto zum Lehrerzimmer? Findste ja gar kein Parkplatz!
- * Der Präsident kann nur, wenn der Senat zustimmt.
- * Die Nazis sagten: "Die deutsche Frau trägt keine Hose!"
- * Ich hab' dem Führer in Heppenheim 20 Mark gegeben.
- * Wenn Du's sechs Wochen lang gemacht hast, läßt das Nachschlagen nach...
- * Ich vergewaltige ihn ja auch nicht, er kann's ja machen, wie er will...
- * Und er tat es. Er tat es in der Eisenbahn quer durch Deutschland, Skandinavien bis nach Sankt Petersburg und man sagt, der Wagen sei blombiert gewesen.

4) Stilblüten

- * Ich erinnere mich an eine Allee, die ich noch hab' mal durchgelaufen bin...
- * ...weil Papier erstens nicht existierte und zweitens viel zu teuer war.
- * ...was sie tatsächlich tut-wird-täte-tun würde...
- * das kann man damals nicht sagen...
- * Es ist wieder festgeschrieben, wie es früher nicht war.

AN ALLE ANALPHABETEN

Kein Hirn? Kein Abitur?
Keine Ahnung, wie es weitergehen soll?

WIR HABEN DIE LÖSUNG

Kommen Sie zu uns!

Bei uns hat's noch jeder geschafft!

GYMNASIUM MICHELSTADT BLANKO-ABITUR-VERSAND

Aufgrund von Großeinkäufen können wir die Preise niedrig halten.

Prominente urteilen:

"Es haben so viele Arschlöcher vor Euch geschafft, da wird das bei Euch auch kein Problem geben."

R. Frank

"Wer heute beim Abitur durchfällt, der hat doch einen Dachschaden."

W. Bethge

Unser Angebot für Großfamilien:

ABI-ABO

(Chiffre KHB)

Entschuldigung II

Sehr geehrter Herr/Frau/Fräulein

Nur im Akt der selbstgewählten Befreiung vom Unterricht, läßt sich der Abstand von der Autorität des Lehrers -und damit von der Autorität schlechthin- gewinnen, der dem Wesen des sich selbst bestimmenden und wählenden Individuums gerecht wird. Nur in diesem Akt der Befreiung, der bedingungslosen Hingabe an ein Ideal, der Hingabe an die eigene Moral, das eigene Gewissen und das eigene Verständnis des Staat-Bürger- bzw. Staat-Schüler-Verhältnisses, ist die Möglichkeit gegeben, den Absolutheitsanspruch der Autorität zu relativieren, ihren absoluten Wahrheitsanspruch zu erschüttern.

Dem sich selbst bestimmenden und wählenden Individuum, dessen Existenz unser Staat mit Wonne postuliert, sollte diese Freiheit zur persönlichen Revolte in Ewigkeit gegeben sein, auf daß sich die Autorität niemals mehr zu totalitärer Macht erhebe. Ich betrachte mich als entschuldigt.

Fernerhin sehe ich mich für alle folgenden Fehlstunden entschuldigt und erachte alle weiteren Entschuldigungen als überflüssig, sofern sie nicht auf anderen, weniger schwerwiegenden Gründen beruhen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Schneider

... packt den Ranzen
mit Schulbedarf von

**SCHREIBWAREN
SCHNELLDRUCK**

K. Sulzbach

Georg-Glenz-Str. 46
6120 Michelstadt
☎ (06061) 72588

Es klappert die Nadel im (be)rauschenden Unterricht ...

klipp - klapp; klipp - klapp

Vorwort:

Dieser Artikel wurde geschrieben, um meinen (vorwiegend) Nachfolgerinnen jahrelang Erfahrungen, die ich mit dem Stricken am Gymnasium Michelstadt gemacht habe, weiterzugeben.

Auch möchte ich euch vor Enttäuschungen bewahren, denn einige Lehrer sind unglaublich aber wahr(!) gegen Stricknadelgeklapper allergisch! Zu diesem Zweck wurde die untenstehende Tabelle angefertigt:

Lehrer	Reaktion des Lehrkörpers	Strickmuster- vorschlag bzw. Tip
Frau Keinath	Stricken erlaubt! Strickt selbst	Tröpfchenmuster od. Perlmuster
Herr Bethge	Stricken streng verboten! Originalzitat: "Ein strickender Mann ist für mich kein Mann mehr!"	Strickt trotzdem heimlich unter der Bank. Er merkt es sowieso nicht!
Herr Stöckle	Stricken erlaubt! Duldsam und tolerant!	Nur einfache Muster wegen seines hohen Unterrichtsniveaus. z.B. Patentmuster
Herr Richter	Nach "anfänglich- en Abgewöhnungs- versuchen" die fehlschlügen, duldsam!	Verspricht ihm einen gestrickten Pullover, und er läßt euch gewähren!
Herr Bischoff	VORSICHT! Unberechenbar!! Zieht gerne Nadeln raus!!	Mutige sollten reak- tionsschnell sein, um Strickzeug recht- zeitig in Sicherheit zu bringen!
Herr Coenen	Im allgemeinen erlaubt! Nur vorsicht, wenn er schlechte Laune hat!	Einfache Muster, die man auswendig kann, da er keine Strick- anleitungen mag!

Herr
Wagner

****HOCHSPANNUNG****
Wird beleidigend
bis pervers!
Originalität:
"Ei, dumme des
Gefummele unerm
Disch weg. Fummele
unerm Disch is
unanständig!*

Seufz! Langweiliger
Unterricht und die
einzige Freude verboten!
Nur sehr Mutige sollten
stricken. Vorsicht,
tieffliegende Schwämme!

Herr
Benz

Sonderrecht des
Strickens für
Schwätzer!

Schwätzt soviel ihr
könnt!

Nachwort.

Ich möchte meinen Nachfolgerinnen noch Spaß wünschen mit den langen dünnen Nadeln! Ich würde mich freuen, wenn es mehr Nachfolger gäbe. Laßt euch von anfänglichen Widerstand, der dem Stricken nicht wohlgesonnen Lehrer, nicht abschrecken! Ich selbst habe in meiner Oberstufenlaufbahn 13 Pullover gestrickt! Möge euch die obrige Tabelle vor bitteren Erfahrungen bewahren!

Gelobt sei die Stricknadel, die so manch öde
Unterrichtsstunde verschönt hat!

Bettge: "Stricken bei mir das halte ich
für ein Verbrechen!
Ah Christine, du strickst ja!"

Richter: "Evi, ist ihre Farb-
zusammenstel-
lung nicht etwas
gewagt?"

Wagner:
"Evi wollen Sie jede Stun-
de eine Sondereinladung
das Strickzeug wegzunehmen
oder eine Strafarbeit?"
Evi: "Da hätte ich lieber die
heute Sondereinladung
von Ihnen!"

Wagner: "Maul halte,
wegdun!"

Bettge: "Wenn ich
dieses Geklap-
per schon
Rote...!"

Coenen: "Bei mir darf
nur stricken wer eine
hat!"
Evi: "Dann darf ich
auch stricken!"
Coenen: "Da hab' ich der
Cosima das Stricken ver-
boten, da fängt die
gleich an zu
heulen!"

Es war einmal...

... ein flexibler, dynamischer, aber etwas seniler König mit Namen Werner von Bethgenau auf dem Thron des deutschen Reiches. Er war ein sehr strenger König und so erließ er auch strenge Gesetze, um die Moral im Königreich zu schützen.

Und so sieht ein "Auszug der Gesetze" aus:

- 1) Trinken alkoholischer Getränke ist streng verboten!
- 2) Rauchen ist sehr streng verboten!
- 3) Stricken ist strengstens verboten!
(Das Geklapper von Stricknadeln machte ihn krank!)

Schwere innere Probleme erschütterten jedoch den Bestand seines Königreiches:

Seine Untertanen hatten sich dem eben erst gegründeten Königreich Amerika zugewandt und zum Teil dessen Bräuche übernommen. Um sein Reich vor dem inneren Verfall der Moral zu schützen, erließ er eiligst neue Gesetze, die er durch seinen Diener Beckmeckmeck verkünden ließ:

- 1) Das Essen von Hamburgern ist streng verboten!
- 2) Das Trinken von Cola ist sehr streng verboten!
- 3) Das Kauen von Kaugummi ist strengstens verboten!

Aber so gab es doch einige mutige Untertanen, die die Unverfrorenheit besaßen sich seinen strengen Gesetzen zu widersetzen.

Wenn Werner von Bethgenau auch nur entfernt das Geklapper von Stricknadeln oder das Geschmatze, das ein Hamburger verursachte, hörte griff er sofort rigoros durch: Das Opfer wurde seinem Folterknecht Willi zu und auf der Glatze (später auch Willi sans cheveux genannt) überliefert. Und der kannte kein Erbarmen!

Leider war Werner von Bethgenau über sein Amt nicht sehr glücklich. Das Wetter im deutschen Reich war ihm viel zu schmutzig und außerdem wurden seiner Meinung nach die Untertanen des deutschen Reiches immer primitiver.

Der Wunsch in seinem Herzen wurde immer stärker:

Er wollte König über Frankreich werden. Ludwig der XIV. wurde übrigens sein großes Vorbild.

Nun wollte er wenigstens durch einige "neue Gesetze" eine Anlehnung an Frankreich erzielen:

- 1) Jeder Untertan mußte Französisch lernen!
- 2) Jeder Untertan mußte sich einen französischen Zweitnamen anlegen!
- 3) Jeder Untertan mußte jeden Tag ein Baguette essen.

Den "französischen Rotwein" allerdings hatte er nur für sich bestimmt. So kam es, daß seine Majestät öfter beschwipst und französische Gedichte murmeln (la fille et la rose et la coeur) vom Thron fiel. Außerdem gründete er die "Academie Francaise", die einst Richelieu in Frankreich gegründet hatte, jetzt im deutschen Reich.

Werner von Bethgenau wurde bald darauf zum schönsten König des Reiches gekrönt. Im folgenden Jahr gelang ihm das nicht mehr, weil er sich selbst furchtbare Narben beibrachte, als er bei einem Ausritt über einen Baumstamm fiel. (Damals gab es noch keine beleuchteten Baumstämme).

Werner von Bethgenau war bereits 40 Jahre alt und hatte noch keiner Frau seine Zeit gewidmet, deshalb behaupteten böse Zungen er sei entweder frauenfeindlich oder ein Eunuch. Aber das stimmte nicht. Er war nur etwas schüchtern. Alsbald verliebte er sich in die schöne Prinzessin Anastasia von Keinatheide, die im Kloster lebte. Sie war sehr hilfsbereit und verständnisvoll. Jeden Abend setzte er sich mit seiner Laute unter ihr Turmfenster und sang langsame französische Lieder. Aber leider hatte er zwei Konkurrenten von denen jeder an einer Seite des quadratischen Turmes saß und sang! Es waren Wolfhardt von Wagnerberg, ein etwas älterer Theologe des Reiches, oder sich in seinen Liedern so umständlich ausdrückte, daß sie nichts verstand. Dann war da noch Nickelbert Baron aus dem alten Geschlecht der Kelbertbergs, dessen Duft bis zu ihrem Turm hochstieg (ein franz. Spion!).

Das war natürlich ein Katzengejammer und so schnell kam die Liebliche Jungfrau nicht nach mit dem Wasser schütten! Diese zweite große Enttäuschung konnte W. von B. nicht ertragen und er starb!

Dann kam Bernhard von Firleyenburg auf den Thron, der soviel Hilfsgelder für andere Reiche ausgab, daß das deutsche Reich finanziell völlig ausblutete. Die Epoche endete mit der Machtergreifung des Grafen Nickelbert. Unter seiner Herrschaft wurde das deutsche Reich Parfümreich genannt. Aber bald "duftete" das ganze Reich so sehr, daß alle auswandern mußten.

Übrig blieben noch 2 Personen:

Graf Rulfonso, der Unmusikalische und der sehr liebe und hilfsbereite Hofalchimist Stöcklenberg. Diese beiden brachten das Reich zum Einstürzen; aus folgenden Gründen:

Graf Rulfonso spielte so schrecklich Klavier und sang dazu so falsch, daß das Reich einstürzte.

Der junge experimentierfreudige Hofalchimist Stöcklenberg hatte nämlich von dem Folterknecht Willi zu und auf der Glatze und dem jungen Landherren Hofferstein den Auftrag bekommen ein Haarwuchsmittel zu erfinden. Das endete leider mit einer Explosion.

Und wenn sie nicht gestorben sind, oder in das Sadistenreich des weißbärtigen Wildteufels ausgewandert sind, so leben sie noch heute in vielen fremden Reichen.

W. von Bethgenau bei seinem Ausritt.

W. von Bethgenau nach seinem Ausritt.

-en-

DAS SIND DIE PREISTRÄGER DES GROSSEN GYMNASIUM-PREISAUSSCHREIBENS 1988

Hauptpreis: Ein Abiturzeugnis

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Ahlert, Sabine, Erbach | Frech, Alexandra, Michelstadt |
| Alt, Michael, Michelstadt | Friedrich, Claudia, Ober-Kainsbach |
| Angele, Peter, Erbach | Friedrich, Jutta, Beerfelden |
| Anthoni, Christoph, Erbach | Frost, Susanne, Steinbach |
| Arnold, Rainer, Höchst | Gansler, Claudia, Dorf-Erbach |
| Balser, Thomas, Michelstadt | Gebhard, Bernd, Vielbrunn |
| Bäum er, Daniel, Bad König/Zell | Gehrmann, Eric, Michelstadt |
| Baumann, Diethelm, Bad König | Gensler, Björn, Michelstadt |
| Beck, Kerstin, Rimhorn | Gerbig, Sonja, Erbach |
| Berger, Bianca, Beerfelden | Germann, Christine, Kirch-Brombach |
| Betzler, Martin, Michelstadt | Geßner, Oliver, Michelstadt |
| Bohländer, Peter, Beerfelden | Gossenauer, Frauke, Erbach |
| Boin, Rüdiger, Michelstadt | Gottschalk, Sven, Haisterbach |
| Bosselmann, Philipp, Erbach | Grenz, Markus, Dorf-Erbach |
| Braun, Achim, Erbach | Groth, Tina, Michelstadt |
| Braun, Bettina, Etzen-Gesäß | Gunst, Markus, Höchst/ Annelsbach |
| Bryson, Anthony, Michelstadt | Gutschmidt, Holger, Bad König |
| Chaudhuri, Jayanta, Mlg.-Grumbach | Haas, Matthias, Beerfelden |
| Couceiro, Luis-Felix, Neustadt | Haas, Tobias, Michelstadt/Vielbrunn |
| Dingeldein, Gabriele, Michelstadt | Hahn, Tillmann, Bad König/Zell |
| Dingeldein, Lothar, Bad König | Hartmann, Annette, Breuberg/Mühlhausen |
| Dölp, Petra, Kirch-Brombach | Haschert, Stefanie, Höchst/Mümling-Grumbach |
| Dröscher, Stephan, Höchst | Hauenstein, Astrid, Michelstadt |
| Dürr, Manfred, Höchst | Heckrens, Petra, Breuberg/Sandbach |
| Düster, Ilona, Beerfelden | Heil, Torsten, Bad König |
| Eckart, Stefan, Michelstadt | Heiss, Ulrike, Sensbachtal/Unter-Sensbach |
| Eckert, Andreas, Schönnen | Heumann, Stefanie, Michelstadt |
| Edelmann, Joachim, Hetzbach | Heß, Susanne, Breuberg/Sandbach |
| Effinger, Gregor, Wörth | Hilbert, Ingo, Höchst |
| Egly, Annette, Sandbach | Hinkel, Bonnie, Lützelbach |
| Engelhardt, Axel, Erbach | Hirschel, Katja, Michelstadt |
| Engemann, Ralf, Bad König | Hoffmann, Frank, Michelstadt/Steinbach |
| Fertig, Annette, Rai-Breitenbach | Horr, Anja, Michelstadt/Steinbach |
| Fiebig, Beate, Michelstadt | Huber, Sabine, Höchst |
| Filthuth, Sabine, Erbach | Ihrig, Angela, Beerfelden/Falken-Gesäß |
| Finger, Tanja, Vielbrunn | Jung, Annette, Michelstadt |
| Fleckenstein, Wolfgang | Kares, Susanne, Michelstadt/Asselbrunn |
| Foltyń, Katrin, Michelstadt | Kelz, Hen rik, Michelstadt |

Keßler, Sandra, Höchst
 Koch, Andrea, Breuberg/Neustadt
 Kowarsch, Beate, Beerfelden
 Krause, Susanne, Michelstadt
 Kunkelmann, Harald, Bad König
 Loos, Carmen, Michelstadt
 Lorenz, Christine, Breuberg/Rai-Breitenb.
 Löwe, Peter, Michelstadt
 Ludwig, Jochen, Michelstadt
 Ludwig, Sibylla, Michelstadt
 Mackenbach, Sabine, Michelstadt/Steinbach
 Malsy, Christine, Beerfelden
 Mayer, Holger, Rothenberg/Ober-Hainbrunn
 Meesmann, Holger, Bürgstadt
 Mehm, Matthias, Erbach
 Merten, Eberhard, Michelstadt/Vielbrunn
 Metter-Kaller, Kerstin, Beerfelden/Gmlsb.
 Meyer, Frank, Brombachtal/Böllstein
 Meyer, Nicole, Bad König, Zell
 Müller, Heike, Bad König
 Müller, Karin, Michelstadt/Steinbach
 Müller, Manfred, Michelstadt/Steinbach
 Müller, Ulrike, Beerfelden/Hetzbach
 Nachtmann, Eva, Michelstadt/Steinbach
 Neff, Christina, geb. Glenz, Michelstadt/WBg.
 Nickel, Carsten, Bad König, Kimbach
 Ohland, Ulrike, Beerfelden/Airlenbach
 Orth, Thomas, Höchst
 Öztürk, Nevin, Beerfelden/Gammelsbach
 Pecher, Mario, Michelstadt/Steinbach
 Pedro Garcia, Ana, Breuberg/Sandbach
 Polensky, Axel, Michelstadt
 Probst, Christiane, Höchst
 Reubold, Olaf, Bad König
 Reuß, Antje, Erbach
 Richter, Sylvia, Erbach/Dorf-Erbach
 Ripper, Martin, Erbach/Schönnen

Roether, Johanna, Michelstadt/Steinbach
 Rose, Michael, Höchst
 Rothe, Bennet, Höchst
 Römer, Robert, Brombachtal/Kirchbrombach
 Rudolph, Karsten, Breuberg/Rai-Breitenbach
 Schäfer, Stefan, Brombachtal, Langen-Bromb
 Schell, geb. Ringenberg, Michelstadt/Steinb
 Scheuermann, Sonja, Brombachtal/Hembach
 Schiener, Michael, Breuberg/Neustadt
 Schmidt, Dorothea, Höchst/Hassenroth
 Schmucker, Axel, Höchst/Mümling-Grumbach
 Schneider, Antje, Michelstadt/Würzburg
 Schneider, Frank, Michelstadt
 Schneller, Christoph, Bad König
 Scholl, Christian, Erbach
 Seidler, Karen, Erbach/Ebersberg
 Silber-Bonz, Christoph, Michelstadt
 Spreitzer, Joachim, Michelstadt
 von Stabel, Klaus, Erbach
 Steiger, Alexander, Brombachtal/Hembach
 Steenken, Marc, Elsenfeld
 Stögbauer, Werner, Miltenberg
 Stumpf, Oliver, Brombachtal/Kirch-BRombach
 Thom, Katja, Michelstadt
 Trumpfheller, Jürgen, Michelstadt
 Volk, Susanna, Höchst
 Volk, Wolfgang, Erbach
 Volland, Petra, Bad König/Zell
 Weichel, Frank, Bad König
 Weisbrod, Stefan, Michelstadt/Steinbach
 Weller, Esra, Erbach
 Weyrauch, Lars, Bad König/Zell
 Wiese, Bettina, Erbach/Erbach
 Winkler, Daniela, Erbach
 Würster, Helge, Michelstadt
 Zimmermann, Nicola, Breuberg/Sandbach
 Zutz, Cosima, Michelstadt

Herzlichen Dank an Frau Götz und Frau Heilmann, die sich die Mühe gemacht haben, die Liste der Abiturienten für uns abzutippen.

Französisch Bethge

Biologie Breitwieser

Gk Döhler

Müller, Karin, Michelstadt/Steinbach Steenken, Marc, Elsenfeld
 Müller, Manfred, Michelstadt/Steinbach Stübauer, Werner, Miltenberg

Englisch Kraut

Chemie Frank

Sport Rapp

Deutsch Roche

Deutsch Schwab

Mathematik Schäfer

Biologie Wildmann

Herzlicher Dank gilt der Firma Foto Stommel, die uns sämtliche B-Leistungskursfotos kostenlos überließ.

STOP !!

Vor überflüssigem Einschalten des Anwalts zwecks Verleumdungsklage ist folgende Bekanntmachung durchzulesen:

Wir, das Abizeitungsteam, sowie sämtliche Autoren jeglicher Zeitschriften, Zeitungen, Nachrichtenmagazine und Comics in Europa, Amerika und den übrigen Kolonien, distanzieren uns in jeder Art und Weise und mit deutlichstem Nachdruck, von jeglichen Beiträgen, Kommentaren, Bildern und Buchstaben dieser und allen anderen Zeitungen dieses Jahrtausends und nehmen darüber hinaus Abstand von dem Neuen Testament, STGB, DLRG, GEW, dem Kollegium, Prawda, KaDeWe, ERB, ABC, Bildungsministern, Bayern, Schmierfink-tätigkeiten und von allen übrigen kulturellen, sozialen, finanziellen, öffentlichen, autonomen, subversiven, staatlichen Einrichtungen, Beschlüssen, Ausführungen und entschuldigen uns bei allen befreundeten sowie verfeindeten Nationen, insbesondere bei Bophuthatswana, für die teilweise subjektiv wirkende Berichterstattung.

Die Verantwortungslosen

P.S. Wir distanzieren uns darüber hinaus vor allem von Esra Eckehard Weller, der diese Zeitung im unerträglichen Maße, vollkommen grundlos, im Niveau hob.

ANSICHTEN EINES CLOWNS

Wie würden Sie entscheiden?

In der Pause der Aufführung des englischen Theaterstücks "You can't take it with you" am Montag, dem 30.05.88, ergab sich folgendes Gespräch zwischen den Herren Kelbert und Beck:

Kelbert: "Guten Abend Herr Beck, wie gefällt Ihnen die Auf-führung?"

Beck: "Sie ist wirklich hervorragend!"

Kelbert: "Tja, unsere Schüler werden eben immer besser!"

Beck: "Bis auf die Abiturienten! Aber die sind wir ja bald los!"

Es freut uns, lieber Herr Beck, daß wir Ihnen wenigstens diesen Wunsch erfüllen können. Sie sind uns in der Tat jetzt los!!!!

ZUVERSICHTLICH UND FROHGEMUT BLICKEN WIR IN DIE ZUKUNFT

Dies ist also die vorletzte Seite;

Der zwecklose Versuch eines Resumees soll dennoch der geschätzten Leserschaft erspart bleiben. Vielleicht lohnt es deshalb, den vorhandenen Freiraum mit dem oben abgebildeten Schnappschuß zu füllen, um dem jetzt endgültig vorliegenden Produkt unserer redaktionellen Arbeit auch eine persönliche Note zu verleihen. Das Bild, in einem Moment kindlicher Unbeschwertheit aufgenommen, entstand kurz nach dem offiziellen Redaktionsphoto. Zwar steht es durch den fehlenden moralischen Rückhalt bedingt, konträr zum allgemeinen Standard dieser Ausgabe, doch soll es, eben durch seine heitere Note, den folgenden Generationen zum Ansporn gereichen, um einen ähnlich gehaltvollen Rückblick auf ihre Schulzeit zu verfertigen und nicht am hier aufgebotenen Niveau zu verzeifeln. Denn auch wir, jetzt zu hochschulberechtigten, freien Bürgern gereifte Abizeitungsredakteure waren einmal kleine und unwissende Rotznasen.

pl

Letzte Meldung...

Michelstadt (csb). Irgendjemand schien das ewige Gerangel um den Turnhallenneubau für das Gymnasium Michelstadt endgültig satt gehabt zu haben. Zwei bisher Unbekannte wollten der Odenwälder Bürokratie, die bisher noch nichts zu Wege gebracht hatte, ein Schnippchen schlagen und schritten selbst zur Tat...

Alles schien perfekt vorbereitet. Im Schutze der Dunkelheit fuhr ein unbeleuchteter Kleinlastwagen auf dem Odenwaldhallen-Parkplatz vor, der den nächtlichen Bauarbeitern wohl als Standplatz für die Halle geeignet schien. Fast geräuschlos wurde das Arbeitsgerät, darunter ein starker Preßlufthammer entladen. Bevor man aber mit den Arbeiten begann, versäumten es die beiden Täter nicht, das Gelände sorgfältig abzusperren. Diese Absperrungen sollten am nächsten Morgen zunächst der einzige Hinweis auf das nächtliche Treiben sein.

Dann begannen die beiden Unbekannten mit der Arbeit mit dem Preßlufthammer. Warum sie aber bald darauf wieder aufhörten und ihr Vorhaben aufgaben, ist zur Stunde noch unbekannt. Diese Aktion wäre wohl von niemanden bemerkt worden, wenn nicht zufällig ein Photograph unserer Zeitung während dieses skurrilen Vorganges am Tatort anwesend gewesen wäre. Aus dem Verborgenen gelang es ihm, diese Aufnahmen von den beiden Tätern zu machen.

Bisher konnten die beiden nicht identifiziert werden. Sie scheinen im gesamten Odenwald unbekannt zu sein. Deshalb bittet die Kriminalpolizei um ihre Mithilfe! Wer kennt diese Männer? Wer hat in der Tatnacht etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeistation entgegen. Auf die Ergreifung der beiden Täter ist eine Belohnung von DM 500.- ausgesetzt.

SIE HABEN GUT LACHEN

Bekanntlich ist der letzte Schultag immer der schönste. In jedem Fall ist es ein besonderer Tag, mit dem eine lehrreiche Zeit abgeschlossen und ein neues Lebenskapitel begonnen wird. Und bestimmt haben Sie sich schon einige Gedanken gemacht über das, was auf Sie zukommt. Klar, daß auch

das Geld dabei eine wichtige Rolle spielt. Und das Girokonto – für Ausbildungsbeihilfe oder Bafög, als Drehscheibe für Einnahmen und Ausgaben. Über die zusätzlichen Vorteile für junge Leute informiert Sie der Geldberater.

 Sparkasse
Odenwaldkreis

Für alle, die Wert auf besondere Leistungen legen

